

HyDelta 4

WP2 – Optimaal netontwerp bij 16 bar

D2d.1 – Onderhoud, beheer en gaskwaliteitsbewaking bij 16 bar distributienetten

Status: definitief

Document samenvatting

Corresponderende auteur

Corresponderende auteur	S. Lueb
Verbonden aan	Kiwa Technology
E-mailadres	sander.lueb@kiwa.com

Document historie

Versie	Datum	Auteurs	Verbonden aan	Samenvatting van de wijzigingen
1	13-02-26	J. van Tienhoven, S. Lueb, E. van der Stok, P. Postma M. Doelman, S. van Woudenberg	Kiwa Technology	Geen
2	19-02-26	Zie hierboven	Kiwa Technology	Aanvulling met hoofdstuk additionele voorwaarden en risico's
3	13-03-26	Zie hierboven	Kiwa Technology	Verwerking van reacties EAG
4	20-03-26	Zie hierboven	Kiwa Technology	Verwerking van reacties EAG
5	05-05-26	Zie hierboven	Kiwa Technology	Verwerking van reacties Supervisory Group
6	03-06-26	Zie hierboven	Kiwa Technology	Enkele redactionele wijzigingen en enkele technische wijzigingen in 8.1

Verspreidingsniveau

PU	Publiek	X
RE	Beperkt tot <ul style="list-style-type: none"> Project partners inclusief Expert Assessment Group Externe entiteit met wie een geheimhoudingsplicht bestaat 	

Document review

Partner	Naam
RENDO	Roy Scholten
Enexis	John Voogt, Frank Deuling
Stedin	Kasper Tempel, Iman Pishbin
Westland Infra	Tim Dijkstra
NBNL, Gasunie, Kiwa, DNV, TNO, NEC	HyDelta Supervisory Group

Tag voor website; Technology and Safety – Activities

Samenvatting

In het kader van het nationale onderzoeksprogramma HyDelta is een onderzoek uitgevoerd naar de eventuele aanvullende onderhouds- en beheersactiviteiten van een 16 bar waterstofdistributienet in vergelijking met een 8 bar waterstofdistributienet en een 8 bar aardgasdistributienet. Het onderzoek heeft zich gericht op een negental onderwerpen.

Een groot deel van de activiteiten gerelateerd aan onderhoud, beheer en gaskwaliteitsbewaking zullen veranderen bij de overgang van 8 bar aardgasdistributienetten naar 8 bar waterstofdistributienetten. Bij zes van de negen beoordeelde onderwerpen is er sprake van wijzigingen of aanvullingen. Het verschil tussen onderhoud, beheer en gaskwaliteitsbewaking aan 8 bar dan wel 16 bar waterstofdistributienetten is beperkter (zie Tabel 1). Bij de hogere druk zullen de algemene veiligheidsinstructies (VI-Waterstof) en de onderliggende VWI's (VeiligheidsWerk-Instructies) aangepast dienen te worden. Daarnaast zal er in geval van een lekkage in een 16 bar waterstofdistributienet sprake zijn van een grotere lekkage door het hogere drukverschil over de lekopening. Dit leidt tot ruimere veiligheidsafstanden. Apparatuur en meetmiddelen die geschikt zijn voor het gebruik in 8 bar distributienetten zijn dat mogelijk niet voor een druk van 16 bar. Dit kan dus aanschaf van nieuw materieel tot gevolg hebben.

Veiligheidsinstructies

In dit onderzoek is vastgesteld dat zowel de Veiligheidsinstructies Waterstof als de VWI's voor waterstof in geval van de toepassing tot een druk van 16 bar aangepast dienen te worden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de noodzaak van evaluatie van enkele risico's en bijbehorende veiligheidsmaatregelen.

Digitalisering

Voor zowel 8 bar als voor 16 bar waterstofnetten heeft digitalisering een toegevoegde waarde, zoals ook is geconstateerd bij HyDelta 2 WP8 [1] [2]. Digitalisering biedt oplossingen waar andere maatregelen niet mogelijk of weinig effectief zijn. Voor 16 bar waterstofnetten zijn geen aanvullende of andere aspecten gerelateerd aan digitalisering die veranderen in vergelijking met 8 bar waterstofnetten.

Kathodische bescherming

Voor een kathodisch beschermingssysteem (KB-systeem) is vrijwel niets aanvullend nodig bij het bedrijven van een 8 bar dan wel 16 bar waterstofdistributienet ten opzichte van een 8 bar aardgasnet. Alleen op locaties waar vonken én gaslekkages kunnen optreden zijn mogelijk andere procedures nodig.

Emissies

Bij 8 bar en 16 bar waterstofdistributienetten zijn CO₂-equivalente emissies kleiner dan bij 8 bar aardgasnetten. Om deze reden is het niet noodzakelijk om een hogere frequentie van lekzoeken te hanteren bij een 16 bar waterstofdistributienet.

Gasstations - algemeen en ATEX-inspecties

Het wordt aanbevolen om ieder type waterstofgasstation (leverend vanaf een 8 bar dan wel 16 bar net) minimaal jaarlijks te inspecteren. Dit is een verhoging van de frequenties zoals door de regionale netbeheerders toegepast bij 8 bar aardgasstations.

De ATEX-inspecties aan 8 bar of 16 bar waterstofgasstations kunnen naar verwachting met dezelfde frequentie worden uitgevoerd als de inspecties aan 8 bar aardgasstations. De aandachtspunten bij deze inspecties zijn van gelijke opzet. Inhoudelijk kunnen er tussen de ATEX-inspecties aan waterstofstations en aardgasstations wel verschillen ontstaan. Dit volgt uit de initiële ATEX-beoordeling.

Gaskwaliteitsbewaking – algemeen en naar type invoeder

Door de grote invloed van vervuilingen op de gaskwaliteit en de nauwere eisen die gesteld worden aan waterstof ten opzichte van aardgas, dient de waterstofkwaliteit nauwkeuriger bewaakt te worden. Er dient rekening gehouden te worden met andere parameters en de grenswaarden van die parameters zijn ook anders. Een 16 bar waterstofnet vereist geen aanvullende bewaking bovenop die van een 8 bar waterstofnet.

Bij levering door HNS (top-down) is waterstof met een constantere kwaliteit te verwachten in vergelijking met andere invoeders (bottom-up). De levering van waterstof door HNS aan de distributiebedrijven kan op een gelijke wijze worden gecontroleerd als nu wordt gedaan bij de levering van aardgas door Gasunie. Die methodiek hoeft ook niet te veranderen bij een drukverhoging naar 16 bar.

Voor de levering van waterstof door kleinere invoeders (niet zijnde HNS) kan een vergelijkbare methodiek voor controle van de gaskwaliteit worden gehanteerd zoals nu wordt gedaan bij groen gas invoeding.

Dit houdt in:

- 1) Continue bewaking door de gasinvoeder.
- 2) Periodieke controle (bijv. 1 keer per maand) op THT en ruikbaarheid door een externe partij.
- 3) Periodieke controle (bijv. 1 keer per half jaar) op gaskwaliteit en controle op werking van de gaschromatograaf door een externe partij.

Additionele voorwaarden en risico's

Voordat een waterstofdistributienet op 16 bar bedreven gaat worden zal er aan enkele basisvoorwaarden voldaan moeten worden (zie 10.1). Daarnaast kunnen de risico's hoger worden. Om de risico's bij het onderhoud en beheer op een aanvaardbaar niveau te houden of te krijgen zullen meetmiddelen en apparatuur bestand moeten zijn tegen een druk van 16 bar. Maatregelen om de **kans** op de gevaren bij het bedrijven van een 16 bar distributienet te verkleinen én de mogelijke **effecten** van die gevaren te verkleinen zijn grotendeels gelijk aan de maatregelen die worden gehanteerd bij het bedrijven van een 8 bar waterstofdistributienet. Bij een 16 bar net zijn in de meeste gevallen grotere veiligheidsafstanden nodig (zie 10.4), omdat een lekdebiet groter kan zijn. De geschiktheid van meetmiddelen en apparatuur zal nader bepaald moeten worden.

In Tabel 1 op de volgende pagina zijn de hierboven genoemde veranderingen in één overzicht weergegeven.

Tabel 1 De overgang van 8 bar waterstofdistributienetten naar 16 bar waterstofdistributienetten heeft een beperkte invloed op onderhouds- en beheersactiviteiten.

Onderwerp	Worden onderhoud, beheer en gaskwaliteitsbewaking anders bij 16 bar waterstofnetten in vergelijking met ...		Nadere toelichting in hoofdstuk
	8 bar aardgas	8 bar waterstof	
Veiligheidsinstructies en VWI's	ja	ja	2
Digitalisering	ja	nee	3
Kathodische bescherming	mogelijk	nee	4
Frequentie OH en lekzoeken gerelateerd aan emissies	nee	nee	5
Inspectiebeleid gasstations	ja	nee	6
ATEX-inspecties (gasstations)	ja	nee	7
Gaskwaliteitsbewaking - algemeen	ja	nee	8
Gaskwaliteitsbewaking afhankelijk van invoeders	nee	nee	9
Additionele voorwaarden/risico's	ja	ja	10

Inhoud

Document samenvatting	2
Samenvatting.....	3
1. Aanleiding.....	9
1.1 Algemeen	9
1.2 Probleemstelling en achtergrond	9
1.3 Doelstelling	9
2. Moet de inhoud van de VIAG en VWI's aangepast worden?	10
2.1 Wat is de VIAG?.....	10
2.2 Verschillen in aanwijzingenstructuur	10
2.3 Concept VWI's Waterstof.....	11
2.4 Risico's zoals benoemd in de VWI's en de VI-Waterstof	12
3. Wat is de toegevoegde waarde van digitalisering?.....	14
3.1 Wat is de toegevoegde waarde van digitalisering?	15
Voordelen: meer (actuele) informatie, sneller ingrijpen, nieuwe mogelijkheden.....	15
Nadelen: hogere investeringen, extra onderhoud en nieuwe risico's	16
Relevantie voor 16 bar waterstofnetten	16
3.2 Zijn dergelijke maatregelen nodig?.....	17
3.3 Wat voor een invloed heeft dit op het personeel?.....	17
Monitoring en control	17
Onderhoud	17
Storingen	18
4. Hoe zit het met kathodische bescherming?.....	19
4.1 Mogelijk andere procedures nodig	19
4.2 De werking van KB blijft hetzelfde	20
4.3 Bijdrage van KB aan waterstofverbrossing is niet uitgesloten	21
Wat is KB?.....	22
5. Wat is het effect op de emissie en moet de frequentie van onderhoud/lekzoeken vergroot worden?.....	23
5.1 Methaan en waterstof als broeikasgas	23
5.2 Kwantificatie van emissies via GWP.....	23
5.3 Lekzoekfrequentie	24
6. Welk inspectiebeleid voor gasstations is noodzakelijk?	25
6.1 Verschillen tussen GOS en WOS	25
6.2 Inspectie en onderhoud aan aardgas-gasstations	25

6.3	Inspectie en onderhoud aan waterstof – gasstations.....	26
6.4	Frequentie van inspectie en onderhoud.....	27
	Wat zijn A-, B- en C-inspecties?.....	29
6.5	Lekdichtheid.....	30
6.6	Permeatie in een gasstation	30
6.7	De MOP en de MIP.....	31
7.	Hoe zit het met ATEX inspecties?.....	32
7.1	Zonering volgens IEC60079 in relatie tot ventilatie.....	32
7.2	Nieuw waterstofgasstation.....	33
7.3	Ombouw van een bestaand station.....	33
7.4	Inspectie en onderhoud.....	33
7.5	Gebruik van elektronische apparatuur.....	34
8.	Moet de gaskwaliteit van waterstof aanvullend bewaakt worden?.....	35
8.1	Vervuilingen door permeatie.....	36
	Leidingmateriaal.....	36
	Afmetingen leiding.....	36
	Druk in de leiding.....	36
	Temperatuur.....	36
8.2	Vervuilingen door reeds gebruikte leidingen.....	37
8.3	Odorisatie van waterstof	37
8.4	Additionele bewaking van de gaskwaliteit	38
9.	Is er verschil tussen de gaskwaliteit bij invoeding door HNS en andere invoeders?.....	39
9.1	Het waterstof transportnet.....	39
9.2	Verwachte soorten vervuilingen bij de verschillende productieprocessen.....	40
9.3	De invloed van drukverhoging	41
9.4	Huidige omgang met aardgas	42
9.5	Huidige omgang met invoeding groen gas	42
9.6	De kwaliteitsvraag van eindgebruikers.....	43
10.	Welke additionele voorwaarden/risico's zijn er bij het bedrijven van 16 bar waterstofgasnetten?	45
10.1	Voorwaarden voorafgaande aan de inbedrijfname.....	45
10.2	Risico's kunnen groter worden	45
10.3	Geschiktheid van meetmiddelen en apparatuur	47
10.4	Maatregelen bij ongecontroleerde uitstroming van waterstof en brand/explosiegevaar..	47
	Juiste veiligheidsafstanden zorgen voor aanvaardbare risico's	47
	Sectioneren in combinatie met stikstof-spoelen voorkomt brandbare mengsels.....	49

Aanvullende maatregelen	50
Referenties	52
I. Onderscheid van lekkages en manier van initieel detecteren	56
II. Een toelichting op de ATEX-regelgeving - algemeen.....	57
Wat is de huidige standaard?	57
Wat is bekend uit eerder onderzoek.....	58
Wat verandert er wanneer waterstof in plaats van aardgas wordt toegepast.....	58
De IEC60079 serie geeft veel informatie.....	60
Verandert de check wanneer alleen de druk van de installatie veranderd wordt?.....	61
Waarom moet deel 19 van de IEC 60079 niet toegepast worden?	62
De focus ligt vooral bij het inspecteren en onderhoud van installaties en explosieveiligheid	62
ATEX gerelateerde conclusies	64
III. Overzicht van IEC 60079.....	65
IV. Overzicht van alle delen van IEC 60079 serie (explosieveiligheid).....	68

1. Aanleiding

1.1 Algemeen

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het nationale onderzoeksprogramma HyDelta. Dit programma is gericht op het veilig inpassen van waterstof in de bestaande infrastructuur voor gastransport en gasdistributie. Het heeft als doel om barrières voor innovatieve waterstofprojecten weg te nemen. Het volledige onderzoeksprogramma is ingedeeld in werkpakketten. Voor een toelichting op de verschillende werkpakketten zie www.hydelta.nl

Dit rapport heeft betrekking op onderhoud en beheer van waterstofdistributienetten tot en met 16 bar.

1.2 Probleemstelling en achtergrond

De huidige aardgasdistributienetwerken zijn gebouwd met een Maximum Operating Pressure (MOP) van 8 bar. Bij de eerste aanleg van waterstofnetten in industriële omgeving worden de netbeheerders gevraagd om de netten op 16 bar te gaan bedienen. Vanuit de regionale gasnetbeheerders is dan ook de vraag wat er aanvullend nodig is voor onderhoud en beheer van een 16 bar waterstofdistributienet in vergelijking met een 8 bar waterstofnet en een 8 bar aardgasdistributienet

1.3 Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat moet er in de inhoud van de VIAG- en VWI's aangepast worden?
2. Wat is de toegevoegde waarde van digitalisering?
3. Hoe zit het met kathodische bescherming en waterstof?
4. Welke additionele voorwaarden/risico's zijn er bij het bedienen van 16 bar waterstof gasnetten?
5. Wat is het effect op emissies en moet de frequentie van onderhoud en lekzoeken vergroot worden?
6. Welk inspectiebeleid is noodzakelijk voor gasstations?
7. Moet de gaskwaliteit van waterstof aanvullend bewaakt worden?
8. Is er verschil tussen de gaskwaliteit bij invoeding door Hydrogen Network Services en andere invoeders?
9. Hoe dient te worden om gegaan met ATEX-regelgeving?

Met de beantwoording van deze vragen wordt inzicht verkregen in de noodzaak van additionele maatregelen voor het beheer van 16 bar waterstof gasnetten.

Iedere bovengenoemde vraag wordt in een separaat hoofdstuk behandeld.

2. Moet de inhoud van de VIAG en VWI's aangepast worden?

Een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid bij onderhoud en beheer van het aardgasnet is vastgelegd in de VIAG (Veiligheidsinstructies Aardgas) en de bijbehorende VWI's (Veiligheidswerkinstructies). In dergelijke systematiek is ook wenselijk bij het werken aan waterstofdistributienetten.

Bij de start van het onderzoek werd duidelijk dat er reeds Veiligheidsinstructies Waterstof door de Regionale netbeheerders waren opgesteld. Deze instructies zijn van gelijksoortige opbouw als de Veiligheidsinstructies AardGas (VIAG) en van toepassing voor distributienetten tot 8 bar. Tevens waren er bij de start van dit onderzoek concept VWI's voor waterstof opgesteld door de RNB's, eveneens voor een druk tot 8 bar.

In dit onderzoek is vastgesteld dat zowel de Veiligheidsinstructies Waterstof als de VWI's voor waterstof in geval van de toepassing tot een druk van 16 bar aangepast dienen te worden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de noodzaak van evaluatie van enkele risico's en bijbehorende veiligheidsmaatregelen. Dit wordt in de volgende paragrafen nader toegelicht.

2.1 Wat is de VIAG?

De VIAG en de bijbehorende veiligheidswerkinstructies vormen samen een uniforme set regels voor een veilige bedrijfsvoering in gasvoorzieningssystemen van netbeheerders. Zowel netbeheerders als aannemers die in deze systemen werken, moeten deze regels volgen. Omdat de organisatie per netbeheerder kan verschillen, worden niet alle details in de VIAG geregeld; afwijkende of aanvullende zaken legt iedere netbeheerder vast in eigen bedrijfsprocedures, waar de VIAG zo nodig naar verwijst.

De VIAG en de bijbehorende werkinstructies worden jaarlijks geactualiseerd en geven invulling aan de eisen uit de Arbowet en het Arbobesluit voor werkzaamheden aan gasvoorzieningssystemen. Netbeheer Nederland (GVR, Contactgroep Veiligheidsregelgeving) stelt deze instructies vast en beheert deze.

De VIAG is oorspronkelijk opgesteld voor aardgasnetten met een werkdruk tot 8 bar. De installatieverantwoordelijken van de Nederlandse gasnetbeheerders hebben inmiddels een RI&E uitgevoerd en daarop gebaseerde aanpassingen ontwikkeld om een vergelijkbaar beleidsdocument te maken voor waterstofgasnetten, de VI-Waterstof.

De conceptversie van dit nieuwe waterstofdocument is in het kader van het project gedeeld met KIWA. Het document richt zich op waterstofnetten met een werkdruk tot en met 8 bar. In paragraaf 2.4 worden risico's benoemd die mogelijk veranderen bij een drukverhoging naar 16 bar. Als deze risico's veranderen zullen de maatregelen mogelijk ook anders worden

2.2 Verschillen in aanwijzingenstructuur

Een aanwijzing is een schriftelijk document waarin specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden toegewezen voor het beheer en de bedrijfsvoering van een gasvoorzieningssysteem. Het aanwijzingensysteem uit de VIAG is vergeleken met dat van de VI-Waterstof. Uit deze vergelijking blijkt dat er geen verschillen zijn tussen beide systemen.

Wel moet worden opgemerkt dat de huidige conceptversie van de VI-Waterstof slechts geldig is voor installaties met een bedrijfsdruk tot 8 bar. Uit de RI&E kan blijken dat een aanvullende aanwijzing nodig is wanneer een net op 16 bar wordt bedreven. Deze RI&E moet echter nog worden uitgevoerd.

2.3 Concept VWI's Waterstof

In de aangeleverde concept-VWI's voor het werken met waterstof zijn de relevante risico's geïdentificeerd en beschreven op basis van een systeemdruk van 8 bar. In dit onderzoek is onderzocht welke risico's veranderen wanneer de bedrijfsdruk wordt verhoogd naar 16 bar. Op basis van deze beoordeling is vastgesteld of evaluatie van de beheersmaatregelen noodzakelijk is om veilig werken onder de verhoogde drukcondities te borgen.

De VWI's zoals in Tabel 2 benoemd, zijn door de huidige VIAG-werkgroep van toepassing verklaard voor waterstofdistributienetten tot 8 bar.

Tabel 2: Lijst met geldige VWI's (zoals aangeleverd als werkdocument door een werkgroep van waterstof-IV-ers)

Nummer	Omschrijving
G-01	Leidingen identificeren om veilig gastechnische werkzaamheden te kunnen uitvoeren
H ₂ -06	Waterstofmeters ≤ G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
H ₂ -07	Binneninstallaties en meteropstellingen ≤ G25 veilig beproeven op dichtheid
H ₂ -08	Binneninstallaties ≤ G25 veilig vullen met waterstof
H ₂ -09	Waterstofmeters HD of > G25 LD veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
H ₂ -10	LD waterstofmeteropstellingen ≤ G25 inclusief hoofdkranen, veilig repareren en onderhouden
H ₂ -11	Nieuwe LD waterstof aansluitleidingen en meteropstellingen veilig aansluiten en in gebruik nemen
H ₂ -12	LD waterstof aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte en dichtheid
H ₂ -13	LD waterstof aansluitleidingen veilig vullen met waterstof
H ₂ -14	Veilig werken aan bestaande LD-waterstof aansluitleidingen en meteropstellingen, exclusief hoofdkraan
H ₂ -15	HD-aansluitleidingen veilig aanleggen en in gebruik nemen
H ₂ -17	Veilig werken aan gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)
H ₂ -20	LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen
H ₂ -21	HD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen
G-22	HD en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op sterkte
G-23	HD en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op dichtheid
H ₂ -24	Gasblazen in LD-leidingen veilig plaatsen en verwijderen
G-25	HD-leidingen veilig stoppelen
G-27	PE-leidingen en PE- en PVC- aansluitleidingen veilig knevelen in bestaande HD- en LD-netten
G-28	(Aftak=vervallen) Hulpstukken veilig lassen en aanboren op PE in bestaande HD- en LD-netten

G-29	Hulpstukken veilig lassen en aanboren op staal in bestaande HD- en LD-leidingen
G-31	Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren
G-35	Veilig bovengronds gaslekzoeken
H ₂ -36	De omgeving veiligstellen van en veilig lokaliseren van gaslekken
H ₂ -37	Lekken veilig repareren in HD- en LD-leidingen
G-41	Veilig gasmonsters nemen in HD- en LD-netten
G-42	Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen
G-43	Grondafsluiters en appendages in HD- en LD-netten veilig controleren
G-45	KB-metingen veilig uitvoeren
G-46	Veilig meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen
G-47	Veilig werken met aardgascondensaat
G-50	Niet-gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
H ₂ -51	Functionele inspecties veilig uitvoeren aan waterstoftechnische installaties en meteropstellingen > G25
H ₂ -52	Gastechnische werkzaamheden veilig uitvoeren in waterstoftechnische bedrijfsruimten
G-53	Werkzaamheden aan EVHI's veilig uitvoeren
H ₂ -54	Waterstofdrukregel- en meetstations veilig in en uit bedrijf nemen

2.4 Risico's zoals benoemd in de VWI's en de VI-Waterstof

In de, in Tabel 2 beschreven, VWI's zijn diverse risico's geïdentificeerd die bij een systeemdruk van 8 bar, met bijbehorende maatregelen als beheersbaar zijn beoordeeld. Bij een verhoging van de druk naar 16 bar kunnen deze risico's echter toenemen. In Tabel 3 worden al deze risico's benoemd die in de Veiligheidswerkinstructies dan wel de VI-Waterstof voorkomen die mogelijk veranderen door de drukverhoging van 8 naar 16 bar.

Tabel 3: Overzicht van geïdentificeerde risico's waarvan de maatregelen geëvalueerd moeten worden op effectiviteit

Risico
Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek of de uitstroom opening van de afblaas- of fakkelunit.
Ongecontroleerde uitstroming van waterstof.
Onzichtbare waterstofvlam, b.v. bij de fakkelunit of onverwachte ontbranding
Explosiegevaar bij een te hoge waterstofconcentratie tijdens het ontluchten
Door de geringe ontstekingsenergie is er brand en/of explosiegevaar bij afblazen grotere hoeveelheden (> 100 liter) waterstof.
Gehoorschade door uitstromend of brandend waterstof.
Brand en/of explosiegevaar.
Persoonlijk letsel door verbranding.
<i>Gerelateerd aan het HD-net zijn er in de VWI's zoals opgenomen in tabel 1 ruim honderd risico's benoemd. Daar zitten risico's bij met min of meer dezelfde strekking. Van deze ruim honderd risico's zijn er acht risico's die mogelijk veranderen bij een drukverhoging van 8 naar 16 bar.</i>

Bij verhoging van de druk naar 16 bar moeten de bestaande maatregelen, behorend bij de risico's zoals benoemd in Tabel 3, opnieuw worden beoordeeld om vast te stellen of deze onder de nieuwe drukcondities nog afdoende zijn. De drukverhoging kan invloed hebben op zowel de kans als de ernst van de geïdentificeerde risico's. Alleen wanneer kan worden aangetoond dat de risico's ook bij de hogere druk binnen de acceptatiecriteria blijven, kunnen de huidige maatregelen als voldoende worden beschouwd. Indien dit niet het geval is, moeten aanvullende technische of organisatorische maatregelen worden overwogen.

Op basis van de uitgevoerde evaluatie zullen de VWI's en de VI-Waterstof aangepast dienen te worden.

3. Wat is de toegevoegde waarde van digitalisering?

In toenemende mate wordt voor gasnetbeheer gebruik gemaakt van digitalisering¹ bij de monitoring en besturing van het net. Digitalisering kan een belangrijke rol hebben om invulling te geven aan de benodigde additionele maatregelen, maar het betekent ook extra investeringen en kosten voor het beheer van de systemen. Verder heeft het gebruik van dit soort mogelijkheden impact op de werkprocessen en de verantwoordelijkheden van het personeel.

Voor zowel 8 bar als voor 16 bar waterstofnetten heeft digitalisering een toegevoegde waarde, zoals ook is geconstateerd bij HyDelta 2 WP8 [1] [2]. Digitalisering biedt oplossingen waar andere maatregelen niet mogelijk of weinig effectief zijn. Voor 16 bar waterstofnetten zijn geen aanvullende of andere aspecten gerelateerd aan digitalisering die veranderen in vergelijking met 8 bar waterstofnetten.

- **Faciliteren van balanceren**
Door monitoring en centrale regelingen wordt het mogelijk om balanceren van vraag en aanbod te faciliteren.
- **Gaskwaliteitsbewaking**
Monitoring van de gaskwaliteit in combinatie met de mogelijkheid om op afstand af te sluiten helpt om de kwaliteit binnen de afgesproken bandbreedte te houden.
- **Verhogen van de veiligheid**
Sensoren kunnen helpen om een probleem eerder te detecteren en op afstand bedienbare afsluiters maken het mogelijk om veel sneller in te grijpen.
- **Betrouwbaardere rekenmodellen**
Sensoren zorgen voor beter inzicht in wat er werkelijk in het net gebeurt. Hierdoor kunnen ook de rekenmodellen gevalideerd en verbeterd worden. Rekenmodellen zijn onder meer van belang om actuele en toekomstige situaties goed te kunnen beoordelen.

De inzet van meer digitale technieken betekent voor het personeel een nieuw type werkzaamheden en veranderingen in werkprocessen en verantwoordelijkheden.

- **Nieuw type werkzaamheden voor onderhoud en beheer**
Het plaatsen, onderhouden en oplossen van storingen van sensoren, signaalkasten, op afstand bedienbare apparatuur, het monitoringportaal en de daarbij horende SCADA en telemetriesystemen is niet een nieuwe tak van sport [1]. Maar een uitbreiding van het gebruik en een toename van het belang zal betekenen dat er meer werk op dit gebied gedaan moet worden en ook nieuwe kennis nodig zal zijn.
- **Nieuwe werkprocessen en verantwoordelijkheden**
Een toename in gegevens betekent een andere werkwijze voor monitoren en ingrijpen. Vooral indien de bedoeling is dat sneller wordt ingegrepen betekent dit ook nieuwe werkprocessen en nieuwe verantwoordelijkheden. Dit geldt zeker ook als de netbeheerder het balanceren gaat faciliteren. Let op: faciliteren betekent niet per se een uitvoerende rol voor de netbeheerder, maar op zijn minst wel dat de netbeheerder in zijn werkprocessen rekening moet houden met de lopende processen rondom het balanceren.

¹ Met digitalisering wordt bedoeld: Het toepassen van digitale technieken voor monitoring, modellering en aansturing (control) van het gasnet [1]. Daarbij wordt gebruik gemaakt van telemetrie om informatie van sensoren real time toegankelijk te maken en apparatuur op afstand aan te sturen. De informatie van de sensoren wordt gecombineerd met rekenmodellen om daarmee inzicht te krijgen in het gedrag van het net in de gegeven situatie.

3.1 Wat is de toegevoegde waarde van digitalisering?

Digitalisering levert zowel voordelen als nadelen op. De voordelen liggen op het vlak van beter inzicht door meer en sneller beschikking van actuele informatie en mogelijkheden tot sneller ingrijpen en toepassing van automatisering. De nadelen betreffen de extra kosten voor aanleg en onderhoud en nieuwe risico's die digitalisering introduceert.

Het is belangrijk om op te merken dat nu ook al digitale technieken in aardgasnetten worden gebruikt. Onder andere worden dit soort technieken nu al ingezet om invoeding door meerdere partijen (groengasinvloeders) te bewaken en faciliteren. In hoeverre de huidige gebruikte technieken in aardgasnetten geschikt zijn voor toepassing in waterstofnetten verschilt per techniek en toepassing. Nadere analyse daarvan valt verder buiten de scope van dit onderzoek.

Voordelen: meer (actuele) informatie, sneller ingrijpen, nieuwe mogelijkheden

Sensoren geven inzicht in wat er werkelijk plaatsvindt in het net. Dit in tegenstelling tot informatie die uitsluitend gebaseerd is op berekeningen (modellering). Door actuele informatie te combineren met modellering kan goed inzicht verkregen worden in het gedrag van het net. Daarbij is het verloop in de tijd ook van belang, dus het gaat niet alleen om actuele gegevens, maar ook om historische gegevens. Voorbeelden van actuele informatie die met sensoren gevolgd kan worden zijn drukken, debieten en samenstelling van het gas. Maar ook bijvoorbeeld het ingrijpen van een veiligheid.

Elektronisch bedienbare componenten maken het mogelijk om in te grijpen op het net vanaf een centrale locatie (control). Voorbeelden daarvan zijn het dichtzetten van een afsluiter, het aanpassen van de drukinstelling in een regelstraat of het resetten van een veiligheid. Ook het regelen van het debiet behoort tot de mogelijkheden. Dit bespaard tijd en mogelijk ook kosten.

Op basis van de actuele en historische informatie van sensoren en de beschikbaarheid van op afstand bedienbare apparatuur:

- **problemen kunnen (eerder) gesignaleerd worden;**
Bijvoorbeeld een plotselinge drukval in combinatie met een grote toename van debieten kan duiden op een groot lek. Is daarentegen alleen sprake van het onderuit gaan van de druk, dan kan dit duiden op een veiligheid die heeft ingegrepen. Omdat de locatie van de sensoren bekend is, kan op basis daarvan het probleem gelokaliseerd worden door deze informatie te combineren met modellering. Door het monitoren te voorzien van slimme algoritmen kunnen zo problemen al gesignaleerd worden nog voordat de eerste meldingen binnenkomen.
Op afstand bedienbare apparatuur maakt het daarbij mogelijk om ook sneller in te grijpen.
- **problemen kunnen voorkomen worden**
Door de historie van sensoren goed te volgen en te kalibreren, is het ook mogelijk om veranderingen te detecteren. Op basis daarvan is het mogelijk bepaalde problemen te zien aankomen waardoor met tijdig ingrijpen het probleem kan worden voorkomen. Het Franse GRTgaz lukte het bijvoorbeeld om op die manier het weglopen van drukregelingen in stations tijdig te detecteren en te corrigeren [3].
- **de werking van het gasnet kan worden geoptimaliseerd voor bijvoorbeeld invoeding.**
Bijvoorbeeld indien sprake is van verschillende invoeders en/of buffers, dan helpt inzicht in de werkelijke optredende debieten en drukken om de diverse regelingen beter op elkaar af te stemmen. Ook hierbij is het van belang om de gemeten gegevens te combineren met modellering, zodat het gedrag van het net goed in beeld kan worden gebracht. Op afstand bedienbare apparatuur maakt het daarbij mogelijk om bij het constateren van onbalans direct aanpassingen te maken in de regelingen.

- **door combineren met andere gegevens kan betere voorspellingen voor vraag en aanbod worden gedaan**
Nu al is het mogelijk om op basis van profielen voorspellingen te doen over de energievraag. Door die kennis te combineren met modellering en kennis over het klimaat is het mogelijk om te voorspellen hoe vaak vraag en aanbod niet in balans zijn (dit is nu al mogelijk in bepaalde modeleringssoftware). Door gegevens van sensoren daaraan toe te voegen, worden de modellen nog weer nauwkeuriger.

Het slim combineren van de informatie van sensoren en de besturing op afstand levert ook nieuwe mogelijkheden op. Bijvoorbeeld op het gebied van automatisering en toepassing van kunstmatige intelligentie. Voorbeelden van dit soort ontwikkelingen zijn al te vinden, bijvoorbeeld het voorspellen van graafschade [4].

Nadelen: hogere investeringen, extra onderhoud en nieuwe risico's

Aan het gebruik van dit soort mogelijkheden zijn kosten verbonden. Het betreft ten eerste investeringskosten voor het toevoegen van sensoren, op afstand bedienbare apparatuur en het bijbehorende telemetriesysteem. Bij de investeringskosten hoort ook het aanpassen van bestaande en ontwikkelen van nieuwe software die gebruikt maakt van de informatiestromen. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in de software die gebruikt wordt voor de modellering [1] [2]. Door slim combineren van modelering en sensorgegevens, kan het aantal benodigde sensoren en de daarmee samenhangende kosten beperkt blijven.

De extra kosten betreffen niet alleen de investeringen. De sensoren, apparatuur en telemetrie moeten ook onderhouden worden en kunnen reparatie nodig hebben.

Hoewel het gebruik van digitalisering juist kan helpen om risico's van storingen te verminderen, introduceert het gebruik van digitalisering zelf ook nieuwe risico's. Sowieso zullen storingen aan de apparatuur zelf opgelost moeten worden. Daarnaast levert de digitalisering nieuwe risico's op voor de juiste werking van het net die er anders niet zouden zijn. Stel bijvoorbeeld dat een sensor onjuiste informatie doorgeeft zonder dat opgemerkt wordt dat de sensor zelf het probleem is. Dit kan tot onjuist handelen leiden. Geeft een sensor bijvoorbeeld een te hoge druk aan, dan zou op basis daarvan een verkeerde aanpassing aan de drukregeling kunnen worden gemaakt. Het falen van een elektronisch bedienbare componenten kan direct storingen in het net veroorzaken: bijvoorbeeld een klep die ten onrechte sluit door een probleem met de elektronica.

Daarnaast vraagt digitalisering de nodige aandacht voor beveiliging van vooral de IT-zijde van het systeem om te voorkomen dat het gehacked wordt. Minimaal gaat het dan om het voorkomen van lekken van mogelijk gevoelige data. Daar waar IT in verbinding wordt gebracht met de operationele technologie (OT) voor de op afstand elektronisch bedienbare componenten moet bovendien voorkomen worden dat via een hack het net ontregeld kan worden.

Relevantie voor 16 bar waterstofnetten

Het gebruik van digitalisering heeft relevantie voor zowel bestaande 8 bar aardgasnetten als voor 8 bar en 16 bar waterstofnetten. Daarbij geldt vooral voor waterstofnetten dat het steeds relevanter wordt om te beschikken over faciliteiten om vraag en aanbod te balanceren, maar ook bij aardgasnetten is dit relevant door toename van groen gas invoeders. Digitalisering kan een belangrijk hulpmiddel zijn om het balanceren mogelijk te maken [1] [2], waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de toegestane drukvariatie. Met druksensoren en debietmetingen kan de balans gemonitord worden. Vervolgens is het met op afstand bedienbare apparatuur (regelaars en afsluiters) mogelijk om vraag en aanbod beter in balans te houden volgens contractuele afspraken.

Digitalisering kan helpen om risico's te verminderen. Bijvoorbeeld op afstand bedienbare afsluiters maken het mogelijk om veel sneller het gas af te sluiten bij een calamiteit. Daarmee kan de escalatiekans aanzienlijk verminderd worden. Wellicht dat dit voor een 16 bar waterstofnet iets relevanter is, omdat de hogere druk een hoger risico met zich meebrengt.

3.2 Zijn dergelijke maatregelen nodig?

De noodzaak van digitalisering hangt af van eisen en randvoorwaarden die gesteld worden aan de werking van het waterstofnet. Deze eisen komen niet alleen voort uit contractuele afspraken, komen ook voort uit de eisen in de Energiewet en eisen die de toezichthouder stelt aan bijvoorbeeld de gaskwaliteit. Voor digitalisering gaat het vooral om eisen met betrekking tot:

- het balanceren van vraag en aanbod;
- eisen aan de gaskwaliteit;
- nauwere bandbreedten voor bijvoorbeeld druk.

Voor het faciliteren van balanceren zijn digitale technieken een belangrijk hulpmiddel. Het is echter de vraag of faciliteiten voor balanceren door de netbeheerder geleverd moeten worden. Het kan ook zijn dat gekozen wordt voor buffers of een aansluiting op een landelijk waterstoftransportnet waarbij ook gedacht moet worden aan het terug leveren van overtollige capaciteit. Buffering zal daarbij vermoedelijk geen onderdeel zijn van het distributienet en daarmee buiten de verantwoordelijkheid vallen van de netbeheerder. Dat zou kunnen betekenen dat de noodzaak voor digitalisering met betrekking tot balanceren vervalt.

Een belangrijke andere reden voor digitalisering kunnen eisen aan de gaskwaliteit zijn. Het is bijvoorbeeld zeer goed denkbaar dat continue bewaking van de gaskwaliteit wordt vereist door de toezichthouder. Daarnaast kunnen ook hogere eisen aan bandbreedten voor de druk worden gesteld. Ook daarvoor kan digitalisering noodzakelijk zijn om de druk te bewaken en te regelen.

3.3 Wat voor een invloed heeft dit op het personeel?

Het gebruik van meer digitalisering heeft invloed op de werkprocessen en de benodigde kennis en kunde. Dit raakt vooral activiteiten met betrekking tot monitoring en control, onderhoud en storingen. Daarnaast zal beschikbaarheid van nieuwe (historische) gegevens van belang zijn voor de diverse analyses die gebruikt worden voor beleidsvorming en prioritering. Nieuwe analysemogelijkheden vragen niet om nieuwe kennis en vaardigheden van het personeel dat zich daarmee bezighoudt. Dat zal vooral gelden voor de eerste drie genoemde punten, zoals die hieronder verder worden toegelicht.

Monitoring en control

Bij het monitoren van de juiste werking van het net komen (veel) extra gegevens beschikbaar. Personeel moet opgeleid worden om de gegevens en hun onderlinge samenhang en samenhang met andere gegevens (zoals actueel werk in uitvoering) op een juiste wijze te interpreteren.

Indien op afstand bedienbare componenten aanwezig zijn, dan geeft dat nieuwe taken en verantwoordelijken. Vooral als het gaat om diensten m.b.t. balanceren en bewaking van de gaskwaliteit, betekent dit een heel nieuwe tak van sport. Hiervoor zullen ook nieuwe protocollen ontwikkeld en getraind moeten worden.

Onderhoud

Het onderhoud van sensoren en elektronisch bediende componenten vraagt om nieuwe kennis en kwalificaties. Het bestaande personeel zal moeten leren omgaan met de nieuwe apparatuur.

Daarnaast zal mogelijk gespecialiseerd personeel nodig zijn om de apparatuur te kunnen onderhouden en repareren. Belangrijk is ook de taak om de beveiliging goed op orde te houden. De ontwikkelingen t.a.v. beveiliging gaan snel. Dit vraagt een constante alertheid om die ontwikkelingen goed bij te houden en daarop aan te passen.

Storingen

De beschikbaarheid van meer informatie betekent nieuwe mogelijkheden voor een storingsanalyse en het voorspellen van problemen. Het personeel zal getraind moeten worden om dit op een juiste wijze te gebruiken. De beschikbaarheid van op afstand bedienbare componenten zal leiden tot aangepaste procedures voor het benaderen en oplossen van storingen, vooral in situaties waar snel gehandeld moet worden.

4. Hoe zit het met kathodische bescherming?

Voor een kathodisch beschermingssysteem (KB-systeem) is vrijwel niets aanvullend nodig bij het bedrijven van een 8 bar dan wel 16 bar waterstofdistributienet ten opzichte van een 8 bar aardgasnet. Alleen op locaties waar vonken én gaslekkages kunnen optreden zijn mogelijk andere procedures nodig.

4.1 Mogelijk andere procedures nodig

Kathodische bescherming kan bij normale werking géén vonken veroorzaken. Hiervoor zijn de elektrische stromen en spanningen véél te laag. Toch kunnen er onder sommige omstandigheden vonken optreden, bijvoorbeeld door inductie van wisselspanning van hoogspanningssystemen, blikseminslag of kortsluiting. Dit is vooral relevant voor KB-systemen met opgedrukte stroom. De kritische locaties zijn in dit geval de gelijkrichter en niet-doorverbonden isolatiestukken (voor elektrische scheiding) die zich in een gebied met kans op brandbare gasmengsels bevinden.

Een gelijkrichter is een apparaat dat wisselstroom omzet in gelijkstroom om hiermee een buisleiding te beschermen tegen corrosie (zie Figuur 1). Een dergelijk apparaat bevat verschillende elektrische schakelingen en componenten, zoals een installatieautomaat. Hierdoor mag deze niet zonder beschermende kast in een zone met kans op brandbare gassen worden geplaatst.

Figuur 1. Twee gelijkrichters: links met transformator, rechts met “geschakelde voeding”.

Niet-doorverbonden isolatiestukken worden toegepast om de kathodisch beschermende leiding elektrisch te scheiden van installaties, zoals pomp- of compressorstations, gasdrukregelstations en meetinstallaties (zie figuur 2). Deze isolatiestukken bevinden zich vaak bovengronds. Ook in de te beschermen leiding zelf worden vaak isolatiestukken opgenomen. Deze zijn ondergronds in de leiding geplaatst en worden bovengronds (in een meetpaal) elektrisch met elkaar doorverbonden. In een zone met kans op brandbare gassen worden bij de isolatiestukken vaak “vonkbruggen” geplaatst, die vonkvorming voorkomen.

Figuur 2. Een bovengronds isolatiestuk voor elektrische scheiding.

Een vonk kan bij brandbare gasmengsels tot gevaarlijke situaties leiden. KB-installaties in gebieden met kans op dergelijke gasmengsels moeten daarom aan de normen voor explosieve atmosferen voldoen (ATEX, zie bijlage II). In deze normen valt aardgas onder groep IIA. Mengsels van aardgas met waterstofgas kunnen worden gecategoriseerd als groep IIA, IIB of IIC gas. 100% Waterstof is een groep IIC gas. Een andere categorie kan gevolgen hebben voor het KB-systeem met opgedrukte stroom in dit soort gebieden. [5]

Mogelijke aanpassingen van procedures voor KB is dus voornamelijk afhankelijk van de kans op een gevaarlijk gasmengsel. Deze kan anders zijn voor in waterstofleiding in vergelijking met een aardgasleiding, maar ook bij gebruik van een hogere gasdruk, zoals 16 bar in plaats van 8 bar.

4.2 De werking van KB blijft hetzelfde

Er zijn verschillende literatuurbronnen, zoals de ASME, EIGA, PRCI, Gasunie en Marcogaz, die stellen dat de werking van kathodische bescherming hetzelfde blijft voor stalen waterstofleidingen als voor stalen aardgasleidingen. Dit zal ook voor waterstofleidingen op 16 bar gelden.

De American Society of Mechanical Engineers (ASME) heeft een speciale norm voor waterstofleidingen, namelijk ASME 31.12-2023 "Hydrogen Piping and Pipelines". Deze norm beschrijft de toepassing van zowel industriële leidingen voor gasvorming en vloeibaar waterstof als algemene buisleidingen die gebruikt worden voor het transport van waterstofgas. In deze norm worden ook eisen opgenomen voor het onderhoud. In dit gedeelte wordt kathodische bescherming genoemd, want dit is een essentieel onderdeel om stalen (waterstof)leidingen in goede conditie te houden. Er worden echter geen specifieke eisen aan het KB-systeem gesteld. [6]

Ook de European Industrial Gases Association (EIGA) heeft een specifiek document over waterstofleidingen, namelijk IGC Doc 121/14 "Hydrogen Pipeline Systems". En ook hier wordt het belang van kathodische bescherming om corrosie te voorkomen benadrukt. Voor de uitvoering van de kathodische bescherming wordt verwezen naar een algemene KB-norm, namelijk EN 12954. Er worden geen opmerkingen, commentaren of aanvullende maatregelen vereist voor de toepassing van KB met waterstofleidingen. [7]

Verder stelt de Pipeline Research Council International (PRCI) dat met de introductie van waterstofgas in een netwerk geen wijzigingen nodig zijn in de toepassing van kathodische bescherming. [8]

Gasunie heeft in 2019 een document opgesteld waarin wordt uitgelegd waarom het KB-systeem niet aangepast hoeft te worden als het medium waterstofgas in plaats van aardgas is [5]. Zo stelt Gasunie dat waterstofgas een niet-elektrisch geleidend gas is, waardoor het geen corrosie van de buisleiding

kan veroorzaken. Hierdoor is er geen interactie tussen het waterstofgas in de buisleiding en de kathodische bescherming van de ondergrondse buisleiding.

Ten slotte wordt kathodische bescherming bij transportleidingen (>16 bar) tot 100 vol% waterstofgas tot “*geen significante problemen in beschikbare studies*” geassocieerd in een overzicht van beschikbare testresultaten voor waterstoftoelating tot de bestaande aardgasinfrastructuur van Marcogaz. [9]

4.3 Bijdrage van KB aan waterstofverbrossing is niet uitgesloten

De waterstofmoleculen (H_2) van waterstofgas kunnen bij het staaloppervlak uiteenvallen tot losse waterstofatomen (H). De waterstofatomen kunnen vervolgens in het staal dringen en bij bepaalde staalsoorten bij voldoende hoge druk en temperatuur tot waterstofbroosheid leiden. Er zit echter nauwelijks verschil in de bijdrage van deze waterstofatomen tussen 8 bar en 16 bar waterstofleidingen. In beide gevallen is de invloed erg laag.

Door kathodische bescherming wordt ook waterstof gevormd. Dit kan tot onthechting van de bekleding leiden en theoretisch ook tot waterstofbroosheid. Dit proces is echter niet uniek voor waterstofleidingen, maar voor alle leidingen die kathodisch worden beschermd. Tot dusver heeft de European Gas pipeline Incident data Group (EGIG) geen incidenten geregistreerd als gevolg van waterstofbroosheid. [5]

Desalniettemin, is het tot dusver onbekend of de bekleding (coating) makkelijker zal onthechten als er niet alleen waterstof wordt gevormd door de kathodische bescherming, maar als de leiding eveneens waterstofgas transporteert. Hetzelfde geldt voor waterstofverbrossing, waar de gecombineerde bijdrage van kathodische bescherming en waterstoftransport nog niet volledig bekend is. [8, 10]

De procedures hoeven echter niet aangepast te worden. De kwaliteit van de bekleding kan op de normale manier worden gecontroleerd met bijvoorbeeld stroomdichtheidsmetingen of aanvullende metingen zoals DCVG of ACVG. Het kans op waterstofverbrossing in distributieleidingen is erg laag, zodat de normale procedures voor KB worden toegepast op waterstofleidingen (zie ook de paragraaf 4.2 “De werking van KB blijft hetzelfde”).

Zie het kader op de volgende pagina voor een algemene toelichting op kathodische bescherming.

Wat is KB?

Ondergrondse stalen objecten en leidingen worden beschermd tegen roesten door er een coating op aan te brengen. Dit kan bijvoorbeeld een verflaag, epoxy of polyetheen (PE) zijn. In het verleden is ook bitumen veel toegepast. Aanvullend wordt het object “kathodisch beschermd” (KB). Dit is dus een techniek om corrosie te voorkomen.

Bij een eenvoudige methode wordt het te beschermen metaal (bijvoorbeeld staal) elektrisch verbonden met een onedeler metaal (bijvoorbeeld magnesium). Hierdoor zal het onedele metaal corroderen en in oplossing gaan, terwijl het andere metaal beschermd is. Dit is “kathodische bescherming met een opofferingsanode”.

Het metaal kan ook worden verbonden met een edeler metaal (zoals ijzersilicium). In dat geval is er een stroombron (gelijkrichter) nodig om er voor te zorgen dat het edele metaal alsnog in oplossing gaat en het andere metaal beschermd blijft. Dit heet “kathodische bescherming met opgedrukte stroom”.

Figuur 3. Schematisch principe van kathodische bescherming door opgedrukte stroom, waarbij in dit geval een stroombron (de gelijkrichter) er voor zorgt dat de leiding vanwege een intredende elektrische stroom beschermd wordt.

5. Wat is het effect op de emissie en moet de frequentie van onderhoud/lekzoeken vergroot worden?

Bij het beheer van waterstofinstallaties kan een verhoging van de bedrijfsdruk van 8 naar 16 bar invloed hebben op het ontstaan en de grootte van lekkages. Daarom is een kernvraag of drukverhoging leidt tot meer of grotere waterstofemissies, en of de huidige interval voor lekzoeken nog passend is.

Bij 8 bar en 16 bar waterstofdistributienetten zijn CO₂-equivalente emissies kleiner dan bij 8 bar aardgasnetten. Om deze reden is het niet noodzakelijk om een hogere frequentie van lekzoeken, zoals nu toegepast bij 8 bar aardgasnetten, te hanteren.

5.1 Methaan en waterstof als broeikasgas

In een distributienet ontstaan op verschillende locaties en tijdens uiteenlopende werkzaamheden emissies. Vanwege de impact op veiligheid, milieu en kosten worden deze emissies zoveel mogelijk beperkt.

Methaan is een sterk broeikasgas. Tweederde van de wereldwijde methaan uitstoot wordt veroorzaakt door mensen [11] en methaan heeft gezorgd voor ongeveer 30% van de opwarming van de aarde sinds de industriële revolutie [12].

Waterstof is zelf geen direct broeikasgas is, draagt het wél bij aan klimaatverandering als indirect broeikasgas, doordat het de afbraak van methaan vertraagt en daarmee de atmosferische concentratie van krachtige broeikasgassen kan verhogen.

5.2 Kwantificatie van emissies via GWP

De potentie van gassen als broeikasgas wordt uitgedrukt in Global Warming Potential (GWP). Dit is een getal dat voor een bepaalde tijdsspanne aangeeft hoeveel keer sterker het broeikaseffect is van een ton van het gas ten opzichte van een ton CO₂. Over 100 jaar tijd (GWP100) is dit voor methaan 30 en voor 20 jaar tijd (GWP20) is dit 82,5. Dit verschil tussen deze waarden komt, doordat methaan gemiddeld maar 12 jaar in de atmosfeer blijft, maar over die periode wel veel meer warmte vasthoudt dan CO₂. Een voordeel hiervan is wel dat reductie in de uitstoot van dit gas binnen korte tijd zorgt voor een daling in de temperatuur van de aarde.

Waterstof is een indirect broeikasgas en heeft een GWP100 van 11,6 +/- 2,8 en een GWP20 van 37,3 +/- 15,1 [13]. Een indirect broeikasgas neemt zelf geen warmte op, maar in de atmosfeer zorgt het via chemische reacties er voor dat methaan minder snel wordt afgebroken en ozon meer wordt gevormd, deze stoffen nemen beide warmte op en houden het vast op aarde. De verblijftijd van waterstof in de atmosfeer is ongeveer 2 jaar. [14]

Doordat diverse variabelen invloed hebben op totale uitstroom van waterstof uit een net, is het lastig te voorspellen exact hoe groot het effect van waterstofemissie op de klimaatopwarming zal zijn. Variabelen die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld het type lekken, de verhouding in componenten van het net en de hoeveelheid waterstof die getransporteerd zal worden. Volgens huidige berekeningen verliest het Nederlandse aardgasnet minder dan 0,1% van het getransporteerde volume door lekken. Hierbij worden productie en eindgebruik niet meegenomen. Het is belangrijk om dit goed te monitoren en ook voor waterstof in kaart te brengen wat de verwachte lekkages zijn.

De verwachting is dat waterstof op den duur onderhevig zal zijn aan vergelijkbare wetgeving als de Europese methaanemissie verordening. Het is daarom aan te raden om al vooraf bezig te zijn met emissiereductiemaatregelen voor waterstof. Deze maatregelen zullen grotendeels vergelijkbaar zijn met de reductiemaatregelen voor methaanemissie. Voor waterstofemissie zal een aparte wet moeten worden geschreven, wat jaren kan duren.

De huidige methaanemissie wetgeving bestaat uit een aantal onderdelen:

- Monitoren en rapporteren
- Leak Detection and Repair (LDAR)
- Afblazen en affakkelen

Wellicht zal affakkelen niet ontmoedigd worden, omdat er bij waterstof geen broeikasgassen ontstaan (behalve waterdamp, waarvan de emissie geen invloed heeft op het klimaat [15]) Vooralsnog heeft hergebruik van waterstof in plaats van affakkelen het voordeel dat er geen kostbaar gas verloren gaat.

Het grootste verschil tussen methaan en waterstof zal zijn dat de detectiemethodes aangepast zullen moeten worden voor waterstof. Waterstof heeft andere absorptiespectra dan methaan. Zo neemt het veel minder infrarood licht op dan methaan. Aangepaste detectiemethoden voor waterstof zijn nu al in ontwikkeling. [16]

5.3 Lekzoekfrequentie

Wanneer de ambitie bestaat om waterstofemissies te reduceren of wanneer dit wettelijk verplicht wordt, is het vergroten van de frequentie van lekzoeken in veel gevallen de meest directe en eenvoudigste maatregel om emissies terug te dringen. Door het overzetten van aardgas naar waterstof en verhoging van de bedrijfsdruk naar 16 bar zal het debiet van lekkages met een factor 2,4 toenemen [17]. De equivalente CO₂ emissie zal echter afnemen zoals hieronder berekend.

Een voorbeeldberekening:

Methaan GWP100² = 29,8 (IPCC AR6)

Waterstof GWP100 = 11,6 (Nature 2023)

Dichtheden bij 1 bar, 15 °C:

- CH₄ = 0,656 kg/m³
- H₂ = 0,0899 kg/m³

We nemen een arbitraire methaan-uitstroom:

Methaan Q = 1,0 m³/h

Waterstof Q = 2,5 m³/h (conservatieve waarde)

CO₂ equivalent berekening:

Methaan

$$CO_{2eCH_4} = 0,656 \times 29,8 = 19,55 \text{ kg } CO_{2e}/h$$

Waterstof

$$CO_{2eH_2} = 0,225 \times 11,6 = 2,61 \text{ kg } CO_{2e}/h$$

Dit houdt in dat bij een zelfde gat grootte de impact van waterstof ca. 13% is van die van methaan. Als er met de GWP20 wordt gerekend is dit ca. 15%.

De lagere CO₂-equivalente uitstoot van waterstoflekkages vormt geen directe aanleiding om de lekzoekfrequentie te verhogen.

² Nederlands aardgas bestaat voor ongeveer 81% uit methaan, 4% hogere koolwaterstoffen, 1% CO₂ en 14% stikstof.

6. Welk inspectiebeleid voor gasstations is noodzakelijk?

NEN 1059 [18] is de Nederlandse Norm voor gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie van gassen die voldoen aan de Regeling Gaskwaliteit. Waterstof valt daar (nog) niet onder. In deze norm, die van toepassing is op een maximale inlaatzijde werkdruk van 100 bar (MOP_u), worden ook aanwijzingen gegeven voor inspecties, beheer en onderhoud. Deze beschrijvingen zijn dusdanig algemeen dat deze ook toepasbaar zijn voor het bedrijven van 8 bar en 16 bar waterstofnetten. In NEN 1059 worden geen frequenties opgegeven voor inspecties of onderhoudsbeurten. Er moet een zodanige termijn worden gekozen dat het veiligheidsrisico van het station een acceptabel niveau heeft.

Het wordt aanbevolen om ieder type waterstof-gasstation (leverend vanaf een 8 bar dan wel 16 bar net) minimaal jaarlijks te inspecteren. Dit is een verhoging van de frequenties zoals door de regionale netbeheerders toegepast bij 8 bar aardgasstations. Hieronder volgt een nadere toelichting.

6.1 Verschillen tussen GOS en WOS

In het gasontvangststation (GOS) wordt het gas vanuit het landelijk transportnet na een drukverlaging overgedragen naar het aardgasdistributienet (Maximum Operating Pressure van 8 bar). Een waterstofontvangststation (WOS) doet min of meer hetzelfde, behalve dat er nog geen landelijk waterstoftransportnet is. In een WOS wordt bijvoorbeeld waterstof vanuit een tank naar een distributienet gevoerd. In geval van waterstof is een ontvangststation ook de plek waar het gas geodoriseerd wordt. Daarnaast vindt de drukreductie veelal plaats in twee stappen. Voor wat betreft besturing en monitoring is een WOS hierdoor doorgaans complexer in uitvoering in vergelijking met een GOS.

Het terrein en het gebouw van een GOS is eigendom van een regionale netbeheerder. De installatie van een GOS is eigendom en in beheer van de landelijke netbeheerder (Gasunie). Voor een WOS is dat op dit moment nog afwijkend. Een GOS is meestal ondergebracht in een gebouw, de ontvangststations voor waterstof die Gasunie gaat realiseren bevinden zich in de buitenlucht. Dit is gedaan omwille van een verhoging van de veiligheid.

6.2 Inspectie en onderhoud aan aardgas-gasstations

NEN 1059 geeft aanwijzingen voor de bedrijfsvoering en het onderhoud van gasdrukregelstations. Er wordt benoemd dat er een onderhoudsplan moet worden opgesteld. NEN 1059 noemt geen frequentie voor uit te voeren inspecties of onderhoud, maar geeft aan dat er voor inspecties een zodanige termijn moet zijn gekozen dat het veiligheidsrisico van het station wordt beheerst tot een acceptabele waarde.

De norm beschrijft een toe te passen faalkansberekening als hulpmiddel bij de bepaling van optimale inspectie- en onderhoudsintervallen. De regionale netbeheerders hanteren voornamelijk vaste frequenties voor de inspecties en onderhoudsbeurten. Zie paragraaf 6.4

De specifieke invulling van de uitvoering van het onderhoud wordt in NEN 1059 overgelaten aan de netbeheerder. Volgens NEN 1059 zijn er verschillende soorten onderhoud;

- a) Preventief onderhoud;
 - a. Periodiek preventief onderhoud; vervangen of reviseren van componenten zonder gebreken
 - b. Toestandsafhankelijk onderhoud; vervangen of reviseren van onderdelen zonder gebreken op basis van bijvoorbeeld een meting zoals uitgevoerd bij een **inspectie**

- b) Correctief onderhoud; vervangen of reviseren van componenten na constatering van een functioneel gebrek
- c) Locatie onderhoud; het vervangen, reviseren of verbeteren van overige onderdelen van het gasdrukregel- en meetstation. Denk hierbij aan onderdelen van het gebouw of omkasting.

Inspecties bevatten een oordeel over de gasdichtheid en het functioneren van drukregeling en drukbeveiliging.

NEN 1059 noemt dat alle apparatuur van het station zo moet worden onderhouden dat deze:

- a) voldoende bedrijfszekerheid biedt voor het doel waarvoor ze wordt gebruikt;
- b) in goede mechanische toestand verkeert en niet lekt;
- c) op de juiste druk is afgesteld;
- d) goed is beschermd tegen vuil, vloeistoffen, bevriezing of andere invloeden die de werking kunnen belemmeren.

NEN 1059 noemt dat de locatie en de behuizing van het station zo moet worden onderhouden dat:

- a) deze goed bereikbaar zijn onder normale bedrijfsomstandigheden en noodsituaties;
- b) opschriften en aanduidingen actueel en leesbaar zijn;
- c) de bouwkundige staat het goed en veilig functioneren van de gasinstallatie waarborgt tot ten minste de volgende inspectie

Bij het beheer en onderhoud van een gasstation moeten uitgevoerde onderhoudsactiviteiten en afwijkingen worden geregistreerd. Als er aanwijzingen voor afwijkingen zijn (zoals een te hoge of te lage gasdruk) dan moet de regel- en beveiligingsapparatuur worden geïnspecteerd. Indien nodig moeten maatregelen worden getroffen om deze afwijkingen te herstellen.

6.3 Inspectie en onderhoud aan waterstof – gasstations

Hetgeen hierboven is gesteld voor aardgas-gasstations is ook van toepassing te verklaren voor waterstof gasstation. In lijn met de VIAG (Veiligheidsinstructies Aardgas) en de bijbehorende Veiligheidswerkinstructies (VWI's) zijn er ook instructies opgesteld voor het veilig werken met waterstof in de gasvoorzieningssystemen van de regionale netbeheerders. Deze instructies geven aan op welke manier de beoogde inspectie- en onderhoudswerkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.

In de Veiligheidsinstructies-Waterstof wordt genoemd dat die instructies niet geldig zijn voor de aanleg, het beheer en onderhoud van een waterstof invoedingsinstallatie. De drukken bij een invoedingsinstallatie zijn hoger dan 16 bar. De RNB's mogen deze dus ook formeel niet onderhouden. Het onderhoud en beheer wordt uitgevoerd door partijen anders dan de RNB's.

Een waterstofinvoedingsinstallatie bestaat uit een buffer, een Waterstof Ontvangst Station (WOS) en odorisatie-installatie. In de VI-Waterstof wordt gemeld dat per installatie specifieke voorschriften van kracht zijn, welke niet zijn opgenomen in de VI-Waterstof.

De "VWI-H2-54-Waterstofdrukregel- en meetstations veilig in en uit bedrijf nemen" benoemt de aanvullende en/of andere risico's die kunnen optreden bij werkzaamheden aan waterstof gasstations. Voor ieder risico worden specifieke maatregelen ter verkleining van het risico benoemt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het spoelen met stikstof, het gebruiken maken van een warmtebeeldcamera, het toepassen van een vlamdover in de fakkelinrichting en het gebruik van een zuurstofconcentratie-meter.

6.4 Frequentie van inspectie en onderhoud

Zoals eerder genoemd geeft de huidige NEN 1059 geen frequenties voor het uitvoeren van inspecties en onderhoud aan gasstations. De RNB's hanteren afhankelijk van het soort gasstations verschillende frequenties voor de uit te voeren inspecties. Ook tussen de RNB's zijn er verschillen in de frequentie van de inspecties. In de tabel hieronder is benoemd in welk bereik de inspecties worden uitgevoerd. Als voorbeeld bij B-inspecties aan Hogedruk afleverstations 10-40 m³/h (A9); er zijn regionale netbeheerders die jaarlijks een B-inspectie uitvoeren, maar ook netbeheerders die geen B-inspecties aan deze stations uitvoeren of 1 keer per 5 jaar. Voor een toelichting op de termen A-, B- en C-inspectie zie het kader aan het eind van dit paragraaf.

De meeste RNB's voeren het onderhoud pas uit indien de resultaten van de inspecties daar aanleiding tot geven. Het uitvoeren van inspecties kan echter ook opgevat worden als een onderhoudsactiviteit. Bijvoorbeeld; als een veiligheid functioneel wordt getest, wordt de ingreep in veel gevallen beter gangbaar gemaakt.

Tabel 4; Bereik van gehanteerde frequenties bij de uitvoering van inspecties aan verschillende gasstations

Soort regelstation	Bereik van toegepast inspectie-frequenties zoals toegepast bij RNB's					
	A-inspectie		B-inspectie		C-inspectie	
GOS (terrein en gebouw)	jaarlijks	1 keer / 3 jaar	n.v.t.		n.v.t	
Overslagstation	jaarlijks	1 keer / 2 jaar	jaarlijks	1 keer / 2 jaar	1 keer / 8 jaar	niet
Districtstation	jaarlijks		jaarlijks		1 keer / 8 jaar	niet
Hoofdverdeelstation (voeding naar zowel HD- en LD-net)	jaarlijks		jaarlijks		1 keer / 8 jaar	niet
Afleverstation (categorie B of C)	1 keer / 2 jaar	niet	jaarlijks	1 keer / 2 jaar	1 keer / 8 jaar	niet
Drukbeveiligingsstation (groen gas invoeders)	jaarlijks	niet	jaarlijks		1 keer / 8 jaar	niet
Hogedrukafleverstation 10-40 m ³ /h (A9)	jaarlijks	1 keer / 16 jaar	jaarlijks	niet	1 keer / 15 jaar	niet
Hogedrukafleverstation tot 10 m ³ /h (A7 en A8)	jaarlijks	niet	jaarlijks	niet	1 keer / 15 jaar	niet
Open eind levering (alleen meter en filter) OEL	jaarlijks	niet	1 keer / 2 jaar	niet	niet	

Bij de overgang naar waterstof zullen risico's in gasstations (mogelijk) veranderen door;

- A. een hoger lekdebiet in geval van een lekopening
- B. hogere snelheden met mogelijk meer transport van stof of andere effecten van slijtage
- C. verkleving van veiligheids
- D. verandering eigenfrequentie en stabiliteit van de regelaar

Met name over de genoemde aspecten C en D is beperkte informatie beschikbaar en is het daarom onduidelijk in hoeverre dit een probleem kan worden tijdens langduriger gebruik van het gasstation met waterstof.

Opmerking bij A

Zie de volgende paragraaf voor een nadere toelichting op de beoordeling van technische gasdichtheid van de installatie.

Opmerking bij B

Voor wat betreft transport van stof is onderzoek uitgevoerd in het kader van HyDelta [19]. Het is geen vast gegeven dat een hogere snelheid van waterstof tot een groter stoftransport zal leiden. Het kan wel zijn dat dit aan de orde is bij een eerste opstart van het waterstofdebiet. Eventuele wisselingen van stromingsrichtingen ten tijde van een ombouw kunnen ook een verhoogd stoftransport tot gevolg hebben.

Opmerking bij C

In eerder uitgevoerde onderzoeken [20] [21] naar de werking van gasstations op waterstof is geconcludeerd dat de beoordeelde gasstations nagenoeg geen verschillen vertonen met het functioneren op aardgas. In die rapporten wordt genoemd dat effecten op lange termijn buiten beschouwing zijn gelaten.

Opmerking bij D

Vibraties en stabiliteit van gasdrukregelaars en de theoretische grondslagen zijn beschreven in een tweetal artikelen [22] [23]. Op basis daarvan zou de verandering van aardgas naar waterstof van invloed kunnen zijn op de stabiliteit van de regelaars.

Omdat er op dit moment nog niet veel ervaring is met het langdurig bedrijven van gasstations op waterstof is het raadzaam om de eerste jaren frequenter dan gebruikelijk visuele en functionele inspecties uit te voeren. Dit sluit aan bij een opmerking in de huidige NEN 1059;
“Bij afwezigheid van informatie over storingsfrequenties geldt voor inspectie op technisch gasdicht zijn van de installatie (tot 16 bar) en het functioneren van drukregeling- en drukbeveiliging een termijn van een jaar.”

De uitvoering van C-inspecties (inwendige inspectie en gedeeltelijke revisie van afzonderlijke componenten) worden niet noodzakelijk geacht. Deze kunnen wel uitgevoerd worden als een functionele beproeving daar aanleiding tot geeft.

Bij een eventuele ombouw van een aardgas-gasstation naar een waterstof-gasstation zal voorafgaande aan de omzetting eerst een beoordeling van geschiktheid moeten plaats vinden. Deze beoordeling valt buiten het onderwerp van dit onderzoek (onderhoud & beheer). Bij deze beoordeling zullen afzonderlijke componenten beoordeeld moeten worden, maar ook bijvoorbeeld de ventilatie-voorzieningen. Zoals in 7.1 wordt gesteld is het raadzaam om de ventilatieopeningen te vergroten.

Wat zijn A-, B- en C-inspecties?

De termen A-, B- en C-inspecties en bijbehorende minimale frequenties kennen zijn oorsprong in de aanvulling op NEN 1059 van 1994. De huidige NEN 1059 (2019) benoemt deze termen en bijbehorende minimale frequenties niet meer. Omdat veel RNB's deze termen nog wel (gedeeltelijk) gebruiken volgt hier een korte toelichting welke overgenomen is uit de aanvulling op NEN 1059 d.d. 1994;

De A-inspectie is een visuele controle waarbij aan het regel- en meetstation geen handelingen worden verricht en waarbij de werking van de regelstraat niet wordt onderbroken. Zo nodig volgt uit een A-inspectie wel correctief onderhoud.

De B-inspectie wordt onderverdeeld in een B1-inspectie en een B2-inspectie.

De B1-inspectie is gelijk aan de A-inspectie, echter uitgebreid met een controle op het functioneren van de afzonderlijke componenten. Zo nodig volgt ook hieruit correctief onderhoud

De B2-inspectie is een controle van de goede aanwijzing van comptabele gasmeter(s) en het volumeherleidingsinstrument.

De C-inspectie is gelijk aan de B-inspectie, echter uitgebreid met een inwendige inspectie en een gedeeltelijk revisie van de afzonderlijke componenten. Zo nodig volgt hieruit correctief onderhoud. De C-inspectie heeft geen betrekking op de gasmeter en het volumeherleidingsinstrument.

C-inspecties worden door de meeste netbeheerders niet meer uitgevoerd. De activiteiten zoals toebedacht aan A- en B- inspecties worden door alle netbeheerders wel uitgevoerd.

6.5 Lekdichtheid

Een gasstation wordt bij een inspectie beoordeeld op uitwendige en inwendige lekkage. Bij een gelijke lekopening zal het lekdebiet van waterstof groter zijn dan bij het bedrijven op aardgas [24].

Een beoordeling op uitwendige lekdichtheid van een gasstations zal doorgaans plaats vinden via lekzoekspray en/of gasdetectoren. Deze middelen zijn ook toepasbaar bij waterstof. Een lekopening dat wordt gevoed met waterstof zal, vanwege het groter lekdebiet, sneller worden opgemerkt in vergelijking met ditzelfde lek maar dan gevoed met aardgas. Door bij waterstof dezelfde lekdichtheidscriteria te hanteren (geen belvorming of een concentratie $< xxx$ ppm) als bij aardgas wordt een gelijk veiligheidsniveau verkregen.

Een beoordeling op inwendige lekdichtheid van regelklep en veiligheidsafsluiters (VA en VAK) vindt plaats op basis van het meten van een drukstijging in een specifiek afgesloten leidingdeel. De verschillende RNB's hanteren hierbij verschillende grenswaarden. De grenswaarden zoals gehanteerd bij aardgas zijn ook te hanteren bij waterstof.

Als voorbeeld; Een netbeheerder hanteert op dit moment (met aardgas) als grenswaarde een maximale drukstijging van 10 mbar in 1 minuut.

Een gesloten veiligheidsafsluiter mag dus een inwendige lekkage vertonen die in één minuut leidt tot een drukstijging van 10 mbar (druk aan de ingaande zijde van de afsluiter is 8 bar, de druk aan de uitgaande zijde van de te beoordelen afsluiter tot aan de volgende afsluiter is atmosferisch). Als deze afsluiter met inwendige lekkage op waterstof wordt gezet, neemt het lekdebiet toe (theoretisch met een factor 1,2 tot 3, zie [24]). In één minuut van beoordelen stroomt er dus meer waterstof in het afgesloten leidingdeel en daardoor zal de druk sneller stijgen. Door het hanteren van dezelfde maximale drukstijging in een specifieke periode zijn de te accepteren lekopeningen kleiner, maar blijft de grens voor het maximale lekdebiet waterstof gelijk als bij aardgas.

6.6 Permeatie in een gasstation

In een dubbelstraats gasstations als onderdeel van het pilotproject te Wagenborgen is een onderzoek uitgevoerd naar de permeatie van zuurstof in het deel stroomafwaarts van de drukregelaar in de reservestraat. Permeatie is een natuurlijk en onvermijdelijk proces. Als gevolg van de hogere concentratie zuurstof in de buitenlucht, zal zuurstof vanuit de omgeving via het membraan van de (stuur)drukregelaar het gasnet in permeëren. In de leverende straat wordt deze beperkte hoeveelheid zuurstof met de dagelijkse gasstroom afgevoerd en zal niet leiden tot een brandbaar mengsel.

In het leidingdeel direct na de regelaar in de reservestraat bestaat theoretisch een kans van stilstaand gas.

Conservatieve berekeningen laten zien dat er na ongeveer 80 dagen een brandbaar mengsel kan ontstaan direct stroomafwaarts van de regelaar. Bij deze berekeningen is er vanuit gegaan dat er geen diffusie of vermenging optreedt. Dit zal in de praktijk in meer of mindere mate wel gebeuren. De verwachting is dat er geen brandbaar mengsel zal ontstaan. Mogelijk wordt dit bevestigd door de uitgevoerde metingen Wagenborgen. Deze rapportage wordt naar verwachting in mei 2026 opgeleverd aan Netbeheer Nederland.

6.7 De MOP en de MIP

Bij de keuze voor een 16 bar waterstofnet moet duidelijk zijn wat de waarde voor de maximale werkdruk is (de MOP; Maximum Operating Pressure). Dit betreft de maximale druk waarbij het gasdistributiesysteem constant kan functioneren onder normale bedrijfsomstandigheden. Op basis van de gekozen waarde voor de MOP wordt de maximale incidentele druk berekend (MIP; Maximum Incidental Pressure). Deze druk is een vaste factor hoger dan de MOP, waarbij deze factor afhankelijk is van de drukrange van de MOP.

Als de druk in een 16 bar waterstofnet de 16 bar nooit mag overstijgen dan dient de MIP 16 bar of lager te zijn. Als gevolg van die keuze heeft de MOP een waarde van 12,3 bar (gebaseerd op tabel 5 van NEN 1059:2019)

Als de druk incidenteel groter mag zijn dan 16 bar, dan kan er voor een MOP van 16 bar worden gekozen. De MIP bij die keuze is dan 20,8 bar (gebaseerd op tabel 5 van NEN 1059:2019). De norm NEN 7244-1 [25] is van toepassing op leidingen met een maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar. In diezelfde norm wordt beschreven dat de maximale bedrijfsdruk overeenkomt met de term MOP. Op basis van NEN 7244-1 is de keuze voor een MOP van 16 bar mogelijk.

De afstellingen van veiligheidsin de leverende en/of reservestraat moeten dusdanig zijn dat rekening houdend met de toleranties van de veiligheidsin de MIP niet wordt overschreden.

7. Hoe zit het met ATEX inspecties?

In het huidige gasdistributienet is ATEX wetgeving van toepassing op verschillende delen van de infrastructuur, vooral de gasdrukregel (en meet) stations. Het toepassen van de ATEX regelgeving is vooral bedoeld als beheersmaatregel bij een mogelijke lekkage in zo'n gasdrukregelstation. Het uitgangspunt hierbij is altijd geweest dat de onderste brandbaarheidsgrens niet mag worden overschreden in geval van een reguliere lekkage.

In hoeverre worden onderhouds- en beheersactiviteiten gerelateerd aan de ATEX-regelgeving, anders bij de overgang naar 8 of 16 bar waterstofnetten?

De ATEX-inspecties aan 8 bar of 16 bar waterstofgasstations kunnen naar verwachting met dezelfde frequentie worden uitgevoerd als de inspecties aan 8 bar aardgasstations. De aandachtspunten bij deze inspecties zijn van gelijke opzet. Inhoudelijk kunnen er tussen de ATEX-inspecties aan waterstofstations en aardgasstations wel verschillen ontstaan. Dit volgt uit de initiële ATEX-beoordeling.

7.1 Zonering volgens IEC60079 in relatie tot ventilatie

Op dit moment worden de behuizingen van een gasdrukregelstations op aardgas grotendeels geclassificeerd als een zone 2, hetgeen wordt bepaald aan de hand van verschillende randvoorwaarden op basis van de NPR7910 en/of de IEC60079-10-1. De keuze van de randvoorwaarden bij de overgang naar waterstof (8 bar of 16 bar) zullen bepalen of dit zo zal blijven.

Tijdens HyDelta 2 is uitgebreid gekeken naar de rol van ventilatie in behuizingen van gasdrukregelstations [26], een van de cruciale randvoorwaarden bij het bepalen van een ATEX zonering. Op basis van verschillende randvoorwaarden (zoals het lekdebiet) is het bij een gelijkblijvende zone wel raadzaam om de ventilatieopeningen te vergroten om de ophoping in de behuizing zoveel mogelijk te minimaliseren [27].

De uitgangspunten voor wat betreft een realistisch lekdebiet zullen moeten worden vastgesteld op basis van de technische details van het gasdrukregelstation. Zo kan een groter lekdebiet ertoe leiden dat de ventilatieopeningen ook zullen moeten worden gezoneerd in verband met de verwachte evenwichtsconcentratie in de behuizing. Omdat de basis van een gasdrukregelstation een technisch dichte installatie is, volgens de definitie van "enhanced tightness" volgens de EN1127-1 (annex B3), is de verwachting dat de frequentie van ATEX inspecties niet zullen hoeven te veranderen. Dit volgt uit de aanname dat de installatie voldoende lekdicht is en blijft tussen de verschillende onderhoudsbeurten.

Bij de herbestemming van een gasdrukregelstation is een eigenaar verplicht om de geschiktheid van de installatie aan te tonen. De normatieve IEC60079 serie geeft veel informatie over explosieveiligheid en het toepassen van deze norm. Voor zowel nieuwbouw als herbestemming kan deze serie goed gebruikt worden. Hierbij zal een aantal normen van essentieel belang. In onderstaand diagram worden de verschillende situaties toegelicht;

Figuur 4; flowdiagram voor het toepassen van 60079 serie

7.2 Nieuw waterstofgasstation

Bij een nieuwbouw gasdrukregelinstallatie voor een 8 bar of 16 bar waterstofdistributienet zal een ATEX-dossier (met daarin bijvoorbeeld een EVD) aangelegd moeten worden. Uit deze ATEX-beoordeling volgen dan aandachtspunten die van toepassing zijn bij de ATEX-inspecties zoals de geschiktheid van de installatie en de veiligheid van de elektrische installatie. Dit dossier zal de geschiktheid moeten kunnen aantonen voordat de installatie geplaatst wordt. In dit document is tevens vastgelegd hoe met inspectie wordt omgegaan. Na plaatsing zal de frequentie van inspecties van de installatie in de basis van een gelijke opzet zijn als bij ATEX-inspecties aan gasdrukregelstations (op aardgas). In het geval van een inspectie kan gedacht worden aan de staat van de behuizing, het stations dossier, de elektrische installatie (Indien aanwezig), verlichting (Indien aanwezig), telemetrie (Indien aanwezig), gasmeter, EVHI en communicatie-unit (Indien aanwezig).

7.3 Ombouw van een bestaand station

Bij de herbestemming van een bestaand aardgasstation naar een 8 bar of een 16 bar waterstofstation zal vastgesteld moeten worden of het bestaande station geschikt is voor de beoogde toepassing. Dit betreft dan een beoordeling conform NEN 1059. Onderdeel daarvan is het aantonen van de explosieveiligheid en het beoordelen van de explosieveiligheid. Net als bij een nieuw station volgen hieruit de aandachtspunten voor de toekomstige ATEX-inspecties.

7.4 Inspectie en onderhoud

Wanneer onderhoud aan een gasdrukregelstation wordt uitgevoerd, zal het soort onderhoud bepalen welke maatregelen exact moeten worden toegepast. In het geval van een B-inspectie waarbij als voorbeeld de functionaliteit van de veiligheden binnen het gasdrukregelstation worden beproefd, zal de zonering volgens ATEX gehandhaafd blijven. Wanneer als voorbeeld een gasdrukregelaar moet worden vervangen, zal het gasdrukregelstation ingeblokkeerd worden, drukloos gemaakt worden en ook gasloos gemaakt worden. Na gasloos maken van de installatie, kan de ATEX zonering (tijdelijk) opgeheven worden. Vanzelfsprekend zullen hiervoor werkinstructies opgesteld

worden waarbij de noodzaak voor het dragen van PBM's en/of een waterstofdetector worden beoordeeld. Dit zou wenselijk kunnen zijn om de mogelijkheid van gasuitstroom vroegtijdig te detecteren.

7.5 Gebruik van elektronische apparatuur

Het gebruik van reguliere elektronische apparatuur kan, in het geval van een lekkage, leiden tot een ontstekingsbron [28]. Wanneer de zonering binnen een gasdrukregelstation wordt opgeheven, zou elektronische apparatuur theoretisch zonder risico gebruikt kunnen worden. Dit levert op dat specifieke moment, bij goede ventilatie en verificatie door gebruik van PBM's, geen gevaar op. In het werkplan voor bijvoorbeeld het uit bedrijf nemen van een station (VIAG, G- 54), zou dit kunnen worden aangegeven. De vraag is of je zoiets zou moeten willen, gezien het risico op het verwarren van een veiliggestelde omgeving versus een gasdrukregelinstallatie in normaal bedrijf.

Een uitgebreide toelichting over ATEX-regelgeving bij het wisselen van gassoort en/of druk is opgenomen in bijlage II

8. Moet de gaskwaliteit van waterstof aanvullend bewaakt worden?

Door de grote invloed van vervuilingen op de gaskwaliteit en de nauwere eisen die gesteld worden aan waterstof ten opzichte van aardgas, dient de waterstofkwaliteit nauwkeuriger bewaakt te worden. Er dient rekening gehouden te worden met andere parameters en de grenswaarden van die parameters zijn ook anders. Een 16 bar waterstofnet vereist geen aanvullende bewaking bovenop die van een 8 bar waterstofnet. Het drukverschil heeft geen invloed op de parameters die gecontroleerd dienen te worden, en naar verwachting ook minimaal of geen verschil op de grenswaarden van die parameters.

Het wordt aanbevolen om additionele bewaking toe te passen bij gevoelige eindgebruikers. Wanneer er zeer strenge eisen worden gesteld aan bepaalde parameters, bijvoorbeeld een maximale hoeveelheid O₂ van 5 ppm voor brandstofcellen, is het aan te raden hierop een continue controle te laten plaatsvinden bij de afnemer. De vraag is of deze additionele bewaking een taak van de netbeheerder hoort te zijn. De netbeheerders zullen een bepaalde mate van zuiverheid garanderen. Mocht een afnemer zuiverder waterstof wensen, dan ligt het voor de hand dat deze afnemer zelf aanvullend gaat bemeten en waar nodig zuiveren.

De vervuilingen die we hier beschouwen zijn het gevolg van permeatie of vervuiling uit bestaande aardgasleidingen. Vervuilingen door leidingbreuk en vervuiling bij aanleg/onderhoud blijven buiten beschouwing, omdat deze vervuilingen in vaste vorm geen invloed hebben op de chemische samenstelling van het gas. Deze vervuilingen zullen afgevangen worden door filters. Vervuilingen als gevolg van de productie van waterstof (bij het invoedpunt) worden beschreven in hoofdstuk 9.

Veranderingen in de chemische samenstelling van waterstofgas hebben een relatief veel grotere invloed dan het geval is bij aardgas. Een belangrijke reden hiervoor is de relatief zeer lage dichtheid van waterstof ten opzichte van de meeste andere componenten.

Een minimale zuiverheid van 98% waterstof wordt algemeen als vereiste gezien voor de waterstofkwaliteit. Wanneer meer vervuilingen toegestaan worden, wordt de mogelijke bandbreedte van de Wobbe-index te groot. Gastoestellen kunnen maar een beperkt Wobbe bereik aan; buiten dat bereik zal een brander niet (optimaal) kunnen functioneren. Bij over- of onderschrijding van de bandbreedte van de Wobbe-index bestaat kans op vlaminslag, afblazen en onvolledige verbranding. Dit geldt zowel voor aardgas- als waterstofstoestellen.³ Binnen Hydelta 3 WP1a is een techno-economische evaluatie uitgevoerd voor de optimale zuiverheid van waterstof in regionale netten. De uitkomst daarvan was dat de optimale zuiverheid tussen de 98% en 99,5% waterstof ligt [29].

De gaskwaliteitseisen kunnen sterk variëren afhankelijk van het type afnemer. Zo zal waterstof bestemd voor brandstofcellen aan extreem hoge eisen moeten voldoen, en ook waterstof dat als grondstof wordt gebruikt vraagt om hoge eisen. Bij de invoedpunten dan wel bij specifieke afnemers zal sprake moeten zijn van zuiveringsinstallaties. Het is belangrijk hier vooraf duidelijke afspraken over te maken en goed vast te leggen wiens verantwoordelijkheid dit betreft. Afhankelijk van de toepassing is een odorant ook op te vatten als een vervuiling.

³ Een gastoestel moet specifiek geschikt zijn voor waterstof. Ondanks dat de Wobbe index van waterstof binnen de bandbreedte van de Wobbe-index van aardgas kan liggen, zullen toestellen wel specifiek geschikt moeten zijn voor het functioneren op waterstof, onder andere vanwege vergrootte kans op vlaminslag.

8.1 Vervuilingen door permeatie

Het risico op off-spec gas bij het intreden van vervuilingen als gevolg van permeatie tijdens de distributie is afhankelijk van het leidingmateriaal, de afmetingen van de leiding, de druk in de leiding en de temperatuur van het net. De invloed hiervan wordt verder uitgelegd in de rest van dit hoofdstuk. Bij drukken boven 1 bar overdruk zal het effect van permeatie op de gaskwaliteit beperkt zijn, volgens modellering in HyDelta 3 WP1a.2 [29].

De vervuilingen zoals ze optreden bij de invoeding van waterstof worden behandeld in hoofdstuk 9.

Leidingmateriaal

Voor het transport van waterstof kan gebruik worden gemaakt van stalen of kunststof leidingen. Bij stalen leidingen is de invloed van permeatie van gas door de buiswand verwaarloosbaar. Bij kunststof leidingen speelt dit wel een rol. De snelheid waarmee een gas door een materiaal permeëert, wordt uitgedrukt met de permeatiecoëfficiënt. De permeatiecoëfficiënt is een materiaaleigenschap die onafhankelijk is van de dimensies van de leiding, maar sterk afhankelijk van het type permeaat en de temperatuur. Zo ligt de zuurstofpermeatiecoëfficiënt voor PE rond kamertemperatuur tussen de 38,9-77,7 (ml·mm)/(m²·dag·bar) en die voor PVC 4,6-19,1 (ml·mm)/(m²·dag·bar) [30].

Afmetingen leiding

Permeatie is sterk afhankelijk van de afmetingen van een leiding. Een grotere diameter resulteert in een groter oppervlak waar het gas doorheen kan permeëren en dus ook in een grotere hoeveelheid permeatie. Aan de andere kant zorgt een grotere wanddikte juist voor minder permeatie. De permeatie blijft gelijk bij een gelijke verhouding tussen de diameter en de wanddikte van een buis (de SDR, ofwel de "Standard Dimension Ratio").

Leidingen met grotere diameters zullen desalniettemin naar verhouding minder vervuilingen door permeatie ondervinden. Door het relatief grote volume van het gas, is de invloed op de gaskwaliteit kleiner. Verder wordt opgemerkt dat de leidingdiameter afgestemd is op de afnamecapaciteit, waardoor er continue verversing is.

Een mogelijk nadeel van een dikkere buiswand is wel dat er meer verontreinigingen opgenomen kunnen worden in de buiswand bij langdurig transport van aardgas. Dit kan bij het hergebruik van deze leidingen ervoor zorgen dat er langer vervuilingen uit de buiswand treden.

Druk in de leiding

Een hogere leidingdruk zal leiden tot een toename in de permeatiesnelheid van binnen naar buiten toe. Op de permeatiesnelheid van gasen buiten de leiding naar binnen toe zal dit geen effect hebben, omdat de partiële druk voor deze gasen hetzelfde blijft. Wel zorgt een hogere leidingdruk ervoor dat het effect van permeatie op de gaskwaliteit kleiner is. Bij hogere drukken is er relatief een grotere hoeveelheid gas in de leiding. Relatief zullen de gepermeëerde vervuilingen dan een kleiner deel van het totale gas vormen. Dit geldt alleen voor leidingen met dezelfde afmetingen en hetzelfde leidingmateriaal.

Temperatuur

De permeatiesnelheid van gas door kunststof leidingen neemt toe bij toenemende temperatuur. Er is experimenteel bewijs dat dit voor waterstof de Arrhenius vergelijking volgt [31]. Voor andere gasen wordt aangenomen dat dit ook zo is.

De temperatuur van de bodem op 1 meter diepte varieert tussen de 5°C en 18°C [31]. Permeatie-experimenten worden vaak bij kamertemperatuur uitgevoerd en kunnen daarom als worstcasescenario worden gezien.

8.2 Vervuilingen door reeds gebruikte leidingen

De keuze tussen nieuwe of gebruikte leidingen voor het transport van waterstof kan significante invloed hebben op de gaskwaliteit. Kunststof leidingen die eerder zijn gebruikt voor het transport van aardgas, zijn verzadigd met vervuilingen uit aardgas (alkanen en aromaten) en met het odorant tetrahydrothiopheen (THT). PE leidingen en in mindere mate PVC leidingen kunnen voor zeer lange tijd THT blijven afgeven aan het gas [32].

Aan de wand van stalen leidingen kunnen ook vervuilingen binden. Het gaat dan echter vooral om THT dat zich aan de oppervlakte van het leidingmateriaal bevindt. Na een aantal maal grondig spoelen is dan ook de verwachting dat hier geen problemen meer van ondervonden worden [33]. Bij een hogere temperatuur komt er naar verhouding meer vervuiling vrij vanaf het buisoppervlak en vanuit het buismateriaal. Bij een hogere druk (16 bar) zal niet meer vervuiling vrijkomen, maar wordt de vervuiling verdeeld over een groter normaalvolume gas. Een grotere leidingdiameter geeft weliswaar meer vervuiling, maar ook deze wordt verdeeld over een verhoudingsgewijs grotere hoeveelheid gas.

8.3 Odorisatie van waterstof

Het odoriseren, oftewel toevoegen van een geurstof, aan gas is een belangrijke veiligheidsmaatregel om tijdig lekkage vast te kunnen stellen, vooral voor geurloze brandbare gassen. Bij aardgas wordt daarom al decennia standaard tetrahydrothiopheen (THT) toegevoegd. Ook bij waterstof wordt odorisatie overwogen. Uit onderzoek binnen Hydelta is gebleken dat THT geschikt is voor odorisatie van waterstof [34]. THT is een zwavelverbinding, waardoor er twee nadelen aan kleven:

1. Het is schadelijk voor bepaalde eindgebruikers van waterstof. Brandstofcellen hebben extreem lage toleranties voor zwavel, met een aanbevolen grens van 4 ppb (parts per billion). Ook bepaalde katalysatoren van chemische reacties kunnen niet tegen zwavel.
2. Bij verbranding ontstaat SO_2 , wat schaaft met de steeds strikter wordende uitstooteisen van o.a. de transportsector.

In de huidige pilot projecten wordt THT als odorant gebruikt. Wanneer er wordt gekozen voor odorisatie met THT, zal er dus bij gevoelige eindgebruikers weer THT verwijderd moeten worden (de-odorisatie). Methoden voor het verwijderen van lage hoeveelheden zwavelverbindingen zijn grotendeels nog in ontwikkeling [35]. De meest volwassen en vooralsnog een van de meest effectieve methoden is Pressure Swing Absorption (PSA) [36]. Deze methode is effectief voor het verwijderen van heel veel vervuilingen, maar heeft als nadelen dat er waterstof verloren gaat als 'tailgas', dat het voornamelijk toepasbaar is bij grote volumes waterstof en dat er een significante drukverlaging plaatsvindt, met een uitgaande druk van ongeveer een vierde van de inkomende druk. Andere zuiveringsmethoden die in de toekomst mogelijk toegepast kunnen gaan worden voor het verwijderen van zwavelodoranten, zijn membraanscheiding, metaalhydridescheiding en katalytische zuivering. Ieder van deze methoden heeft de potentie om zeer zuivere waterstof te kunnen produceren zonder de grote verliezen die we zien bij PSA en ook specifiek toepasbaar op kleinere volumes.

Een voordeel van de keuze voor THT als odorant, is dat daarmee het uitdampen van THT in hergebruikte leidingen niet langer een probleem is.

Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor een alternatief odorant. Er is binnen Hydelta 1 WP 2 al onderzoek gedaan naar alternatieve odoranten. Als alternatieven voor THT werden daar GASODOR S-FREE en 2-hexyne genoemd, die bij vergelijkbare concentraties als THT ook vergelijkbare geursterktes en geurkenmerken gaven in waterstof [34]. Bij GASODOR S-FREE blijven er vraagtekens over de effectiviteit van het odorant, omdat veel mensen bij de geur een associatie hadden die niet alarmerend was (verf is een vaak gebruikte beschrijving van de geur) [37]. 2-hexyne wordt vooralsnog wel gezien als mogelijk alternatief, omdat kleinschalige testen het als alarmerend

bestempelen en als vergelijkbaar qua geur met THT. Er dient nog meer onderzoek gedaan te worden naar onder andere de stabiliteit, veiligheid en effectiviteit van 2-hexyne.

Het onderzoek naar zwavelvrije alternatieven voor THT is nog niet afgerond en alleen GASODOR S-FREE is momenteel beschikbaar op de markt. Chevron Phillips Chemicals is momenteel bezig met de ontwikkeling van een eigen zwavelvrij odorant, Scintinel H2. De verwachting is dat dit binnen een aantal jaar op de markt gebracht zal kunnen worden. Er loopt op dit moment een pilotproject bij Stedin (Power2Gas, Rozenburg, looptijd juni 2025 tot maart 2026).

Een laatste optie is om odorisatie te vervangen met andere veiligheidsmaatregelen. Er zijn echter geen goede (bewezen) alternatieven bij die even wijdverspreid kunnen worden toegepast. Vooral de bebouwde omgeving vormt een groot risico. In woningen lastig om kosteneffectief een technologie toe te passen die dezelfde veiligheid garandeert op een vergelijkbaar niveau als odorisatie. Sensoren vereisen installatie en regulier onderhoud, wat zeker bij afzonderlijke woningen extreem arbeidsintensief zal zijn. De effectiviteit van odorisatie is juist het hoogst in binneninstallaties, waar bodemabsorptie van het odorant geen rol speelt en de frequentie waarmee mensen in de buurt zijn om het odorant op te merken het hoogst is.

Niet odoriseren zonder effectieve tegenmaatregel kan de kans dat een gaslek leidt tot een serieus incident verhogen met een factor 50 in het geval van aardgas. Er is geen reden om aan te nemen dat deze kans voor waterstof minder zal zijn. De gevaren van niet odoriseren zijn uitgebreid beschreven in Hydelta 1 WP2 D2.4 [38].

8.4 Additionele bewaking van de gaskwaliteit

Door de strengere eisen aan de gaskwaliteit is aanvullende bewaking noodzakelijk. Deze aanvullende bewaking kan twee vormen aannemen. Ten eerste, additionele controle bij afnemers, om zo te voorkomen dat invloeden van het gasnet op de gaskwaliteit een dusdanige invloed hebben op de gaskwaliteit dat deze buiten de specs valt. Ten tweede, controle op de ingevoede gaskwaliteit welke meer in lijn ligt met hoe dat voor groen gas gaat.

Wat betreft het eerste, kan er een keuze worden gemaakt om de gaskwaliteit bij afnemers altijd te controleren, of alleen te controleren bij afnemers waarvoor een hoge gaskwaliteit kritiek is. Een derde optie is het gebruik van analyzers op strategisch gekozen plekken in combinatie met een rekenmodel om de gaskwaliteit in het hele net te berekenen. TNO is momenteel bezig met de ontwikkeling van een slim gas netwerk model genaamd AURORA als onderdeel van het SHIMMER project – Safe Hydrogen Injection Modelling and Management for European gas network Resilience [39] – en een sensor plaatsingsalgoritme Astraia binnen Hydelta [40]. Binnen deze trajecten is gekeken naar het slim plaatsen van druksensoren om een zo accuraat mogelijk beeld van de drukverdeling over een gasnet te hebben. Simulaties van het gasnetwerk worden uitgevoerd met AURORA. Astraia berekent vervolgens de optimale plaatsing van sensoren.

Additionele controle bij de invoeding is ook gewenst. Het risico op onjuiste invoeding neemt namelijk toe door de volgende factoren;

- de waterstofmarkt is nog volop in ontwikkeling,
- de komst van nieuwe productietechnieken,
- een veelvoud van partijen die kan invoeden,
- een variatie in ervaring van invoeders.

Het wordt daarom aanbevolen de methodiek zoals die nu toegepast wordt voor groen gas invoeding, ook toe te gaan passen op invoeders bij waterstoftransportnetten. Hier wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 9.

9. Is er verschil tussen de gaskwaliteit bij invoeding door HNS en andere invoeders?

Bij levering door HNS (top-down) is waterstof met een constantere kwaliteit te verwachten in vergelijking met andere invoeders (bottom-up). De levering van waterstof door HNS aan de distributiebedrijven kan op een gelijke wijze worden gecontroleerd als nu wordt gedaan bij de levering van aardgas door Gasunie. Die methodiek hoeft ook niet te veranderen bij een drukverhoging naar 16 bar.

Voor de levering van waterstof door kleinere invoeders (niet zijnde HNS) kan een vergelijkbare methodiek voor controle van de gaskwaliteit worden gehanteerd zoals nu wordt gedaan bij groen gas invoeding.

Dit houdt in;

- 1) Continue bewaking door de gasinvoeder
- 2) Periodieke controle (bijv. 1 keer per maand) op THT en ruikbaarheid door een externe partij
- 3) Periodieke controle (bijv. 1 keer per half jaar) op gaskwaliteit en controle op werking van de gaschromatograaf door een externe partij.

Op dit moment is er sprake van een evaluatie van de bewaking van de gaskwaliteit bij groen gas invoeding. Naar verwachting verandert de hierboven genoemde methodiek daarbij niet.

Een nadere toelichting volgt in de rest van dit hoofdstuk.

9.1 Het waterstof transportnet

Hydrogen Network Services (HNS) is aangesteld als de netbeheerder van het landelijke waterstof transportnet. Het doel van dit transportnet is grote invoeders te verbinden met vijf grote industrieclusters, daar waar op grote schaal vraag is naar waterstof. Daarnaast zal het waterstof transportnet Nederland verbinden met het buitenland. Dit is vergelijkbaar met het huidige transportnet van Gasunie. Het waterstof transportnet zal (deels) bestaan uit hergebruikte leidingen van Gasunie [41]. Het gaat dan om stalen leidingen waar in het verleden aardgas doorheen heeft gestroomd.

Het waterstof transportnet kan gezien worden als één grote invoeder. Het transportnet heeft zelf ook invoeders van verschillende mogelijke typen, zoals verderop weergegeven. Het voornaamste verschil tussen het transportnet en andere invoeders op een distributienet, is de stabiliteit in de gaskwaliteit van het geleverde waterstof. Door de grote volumes, mogelijke opmenging van waterstof van verschillende invoeders en de beheersmaatregelen die HNS zelf zal hanteren, is de kans dat de waterstofkwaliteit van HNS erg afwijkt van de kwaliteitseisen kleiner dan bij andere invoeders op het distributienet. Dit zal vooral invloed hebben op de risicoanalyse van off-spec gas, waarbij mogelijk uit kan worden gegaan van een lagere frequentie. Wanneer het afnamevolume significant hoger is dan bij andere invoeders zal de impact wel hoger zijn.

Een ander verschil met andere invoeders, is dat HNS naast invoeder ook afnemer kan zijn. Dit vraagt bidirectionaal om gaskwaliteitsbewaking en waarschijnlijk om additionele zuivering (zoals het verwijderen van zwavelodorant, indien dat in het distributienet wordt toegepast, zie deelvraag 7). Het is aan te raden de uitvoering en beheersing in beide richtingen bij dezelfde partij neer te leggen, vanwege de complexiteit van het beheer.

Figuur 5 Schematische weergave van de huidige plannen voor het landelijke waterstof transportnet

9.2 Verwachte soorten vervuilingen bij de verschillende productieprocessen

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar een breed scala aan mogelijke productiemethoden van waterstof. Hierbij ontstaan afhankelijk van het proces verschillende vervuilingen [36] [42]. Deze vervuilingen zijn risicofactoren voor de gaskwaliteit, wanneer onvoldoende zuivering plaatsvindt. Daarom dient bij de waterstofinvoeder streng gecontroleerd te worden op aanwezigheid van deze vervuilingen. De meetmethode kan daarbij verschillen, afhankelijk van de vervuiling. De volgende typen invoeders worden verwacht op het landelijke en/of op de regionale waterstofnetten:

Contaminants	Identification of Source
N₂, O₂, H₂O, Ar	<ul style="list-style-type: none"> All methods of hydrogen production
He	<ul style="list-style-type: none"> All methods using natural gas as feedstock (not applicable to methods in which He was removed from the gas during the process)
NH₃	<ul style="list-style-type: none"> NH₃ production process in which excess hydrogen is generated Biogas reforming Coal gasification producing hydrogen as a byproduct The method of producing H₂ with hydrazine
Halogen compounds	<ul style="list-style-type: none"> A chlor alkali process producing excess hydrogen (excluding methods using ion exchange membranes) Hydrogen production from biogas produced from waste containing plastics Coke oven gas Water electrolysis (only where water quality is not guaranteed in the process by adequate treatment)
Total sulphur compounds	<ul style="list-style-type: none"> Steam reforming (the sulphur compounds present in the process are only H₂S) Catalytic reforming Partial oxidation Auto-thermal reforming Coal gasification (where hydrogen is a byproduct) Hydrogen production methods where sulphur compounds are used for gas odorization
Total hydrocarbons excluding methane	<ul style="list-style-type: none"> All production methods that use fossil fuels
CO	<ul style="list-style-type: none"> Steam reforming Catalytic reforming Reforming Partial oxidation Auto-thermal reforming Coal gasification (hydrogen is a byproduct)
HCHO, HCOOH	<ul style="list-style-type: none"> Other than steam reforming, methods of hydrogen production using crude oil as fuel (steam reforming was excluded because the HCHO and HCOOH contents of the products of this process were found to be significantly lower than specified in the standards)

Figuur 6; Tabel 3-2 uit [42], soorten vervuilingen afhankelijk van het productieproces van de invoeder

De waterstofkwaliteitseisen voor het waterstoftransportnet zijn ten tijde van het schrijven van dit rapport niet vastgesteld [44].

Door de verbinding met het buitenland en de grote verscheidenheid aan verschillende invoeders, is het vaststellen van gaskwaliteitseisen voor het transportnet een ingewikkeld vraagstuk [43]. Bij voorkeur heeft heel Europa dezelfde zuiverheidseisen voor waterstof, waardoor er aan grenzen geen zuivering hoeft plaats te vinden. Wat de optimale zuiverheid voor waterstof is, is echter afhankelijk van de typen, samenstelling en locatie van zowel de invoeders als gebruikers. Elektrolyser beheerders hebben baat bij een hoge zuiverheidseis, omdat uit hun proces al zeer zuivere waterstof komt. SMR levert veel minder zuivere waterstof, waardoor een lagere zuiverheidseis voor hen voordelig is om zo min mogelijk zelf te hoeven zuiveren.

Aan de gebruikerszijde vraagt de mobiliteitssector om hoge eisen, om zelf zo min mogelijk te hoeven zuiveren. Daartegenover staan gasmotoren en turbines, waarvoor de zuiverheid minder uitmaakt. Hogere eisen betekenen voor die eindgebruikers simpelweg duurder waterstof dan noodzakelijk is.

De huidige afweging die gemaakt wordt is een zuiverheidseis van 98% of van 99,5%. Dit is gelijk aan de aanbeveling voor regionale netten uit Hydelta 3 WP1a.2 [29]. Daarin is uitgegaan van een waterstofzuiverheid voor het HNS van 99,5% en geldt de zuiverheid van het landelijk waterstoftransportnet als bovengrens voor de aanbevolen zuiverheid van regionale netten. In een situatie waarin waterstof afgenomen van HNS nog additioneel moet worden gezuiverd voor het toegelaten wordt op het regionale net, komen er veel extra zuiveringskosten kijken. Het is daarom ook aan te raden om kwaliteitseisen voor regionale netten nooit strikter te stellen dan die van HNS.

9.3 De invloed van drukverhoging

Het comprimeren van gas in het algemeen, en hiermee ook waterstof, met mechanische compressoren heeft doorgaans invloed op de zuiverheid [45]. In een artikel van Plant Engineering wordt voor het comprimeren van lucht benoemd dat de vervuiling gaat om ppm niveau van olie aerosolen in het geval van oliegesmeerde compressoren [46]. In het geval van compressoren die niet met olie gesmeerd worden gaat het om een concentratie kleiner dan 0,1 ppm [46]. In het geval van perslucht is er ook sprake van vervuiling met deeltjes kooldioxide, koolmonoxide, stikstofoxides en zwaveldioxide [46]. Omdat er bij het comprimeren van waterstof geen buitenlucht wordt aangezogen is het echter niet waarschijnlijk dat dit bij waterstof ook aan de orde is. Omdat er geen directe literatuur is gevonden voor vervuiling van waterstof tijdens compressie is het aan te raden dit verder te onderzoeken.

Pressure swing adsorption (PSA) is de binnen de industrie de voornaamste techniek die gebruikt wordt om waterstof te zuiveren [47]. Omdat de zuivering van waterstof door middel van PSA effectiever is op hogere drukken is het raadzaam om eerst te comprimeren en daarna pas de zuiverheid te verhogen [47]. Momenteel wordt deze volgorde ook toegepast in de opwerking van biogas naar groen gas voordat dit wordt ingevoerd [48]. Waterstof dat is geproduceerd door middel van elektrolyse heeft echter van zichzelf al een dusdanige zuiverheid dat eventuele vervuiling uit compressoren wel relevant zijn als het hierna alsnog gezuiverd moet worden [49].

9.4 Huidige omgang met aardgas

Aardgas komt momenteel alleen top-down binnen. Aardgas wordt ingevoerd op het hogedruk transport net van Gasunie, het HTL-net Afhankelijk van de bron wordt de kwaliteit van het aardgas nog aangepast. Zo hebben de meeste moderne bronnen, zoals aardgas uit de Noordzee, Engeland, Noorwegen of uit lng-tankers, een H-gas kwaliteit. Dit heeft echter een veel hogere Wobbe index dan het G-gas waar de meeste eindgebruikers op ingesteld zijn. H-gas wordt daarom vermengd met stikstof voordat het als G-gas geleverd wordt aan de distributienetten.

De controle op de kwaliteit vindt momenteel plaats door Gasunie bij invoerpunten, mengstations, meet- en regelstations en gasontvangststations. De eerste drie zijn onderdeel van het transportnet van Gasunie, de vierde is het overdrachtpunt van het transportnet naar een distributienet. De resultaten zoals verkregen door Gasunie, de werkwijze van Gasunie en de gaskwaliteit worden steekproefsgewijs door DNV en Kiwa Technology gecontroleerd.

Er vindt verder geen controle plaats in het distributienet. Gasunie heeft jarenlange ervaring met het transporteren van aardgas, wat het risico op off-spec gas verlaagt. Deze kennis zal deels overdraagbaar zijn naar het beheer van het waterstof transportnet door dochteronderneming HNS.

9.5 Huidige omgang met invoeding groen gas

In het huidige aardgassysteem wordt door Nederland op voornamelijk 8 bar distributienetten en in een enkel geval op het 40 bar regionaal transportnet groen gas ingevoerd. Dit dient qua kwaliteit gelijk te zijn aan G-gas dat geleverd wordt door Gasunie. Voor het invoerpunt van groen gas zit een 'poortwachter', een systeem dat met behulp van gaschromatografen de gaskwaliteit controleert. Indien er een overschrijding van een ingestelde waarden is, slaat een driewegklep dicht en stopt daarmee de invoeding in het gasnet. De gasstroom wordt vervolgens weer terug de installatie ingeleid. De poortwachter zit nog voor het odorisatiesysteem, waardoor het THT-gehalte niet gecontroleerd wordt. De voornaamste reden hierachter is dat zwavelverbindingen giftig zijn voor de microben in een vergistingsinstallatie, voornamelijk de meest voorkomende vorm van groen gas productie.

Achter het odorisatiesysteem bevinden zich soms nog een Sifon en een Drukbewakingsstation. Een Sifon vangt vloeistof op uit het gas, om het gasnet te beschermen tegen condensaat dat ontstaat tijdens het groen gas productieproces en niet voldoende is afgevangen in de zuivering, en tegen vloeibaar THT dat vrij kan komen bij een foute werking van de odorisatiepomp. Het drubbewakingsstation ligt tussen de invoeder en het overdrachtpunt in. Het bewaakt, regelt en/of monitort de druk en dient als monsternamepunt [50].

Bij groen gas is de voornaamste reden voor off-spec gas in het gasnet het falen van het odorisatiesysteem, doordat dit zich achter de driewegklep bevindt, waardoor er geen extra veiligheids grenzen zijn. Er bestaan bij de netbeheerders dan ook specifieke werkinstructies over hoe om te gaan met over- en onderodorisatie (zie als voorbeeld Enexis) [51]. De verwachting is dat deze manier van handelen voor waterstofnetten vergelijkbaar zal zijn. De risico's van over- en onderodorisatie zijn niet anders dan bij aardgas en groen gas. Daarbij wordt wel aangenomen dat bij het afnamepunt van kritieke eindgebruikers de waterstofkwaliteit aanvullend wordt bewaakt.

Voor groen gas geldt dat de (meet)verantwoordelijkheid voor het leveren van de juiste gaskwaliteit en -hoeveelheid ligt bij de invoeder, terwijl de netbeheerder als taak heeft te handhaven dat wordt voldaan aan de vereiste kwaliteitsspecificaties. [52] Deze constructie is voor waterstof ook aan te bevelen.

De controle op de gaskwaliteit van de groen gas invoeder wordt momenteel op drie manieren uitgevoerd:

1. Continue bewaking door de poortwachter met ingebouwde gaschromatograaf. Hierbij worden de hoofdbestanddelen van het groen gas, zoals methaan, CO₂, stikstof, zuurstof, het watergehalte en H₂S gemeten en daaruit ook de Wobbe index bepaald;
2. Maandelijks controle op THT en ruikbaarheid door een externe partij;
3. Halfjaarlijkse controle op alle gaskwaliteitseisen waaraan voldoen dient te worden en controle op werking van de gaschromatograaf door een externe partij.

Een dergelijke manier van controleren zal ook in het geval van waterstof nodig zijn. Een continue bewaking op de hoofdcomponenten en Wobbe index is voor alle eindgebruikers van belang. Welke componenten gemonitord zullen moeten worden, kan echter wel verschillen, ook op basis van het productieproces, zie Figuur 5. Continue monitoring van alle mogelijke vervuilingen is niet realistisch. Het nauwkeurig meten van sommige sporencomponenten vereist geavanceerde apparatuur en specialistische kennis, wat de toegang tot het waterstofnet zou kunnen beperken tot alleen de grootste invoeders. De controle op die sporencomponenten zal periodiek door een daarin gespecialiseerd laboratorium uitgevoerd moeten worden.

De omgang met odorisatie zal naar verwachting zeker aan het begin gelijk blijven. De controle op ruikbaarheid is vooralsnog niet iets wat geautomatiseerd kan worden, waardoor dit semi-regulier door een onafhankelijke partij gecontroleerd moet worden. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat het risico op geurafwijkingen bij waterstof waarschijnlijk minder zal zijn dan bij groen gas en mogelijk sterk afhankelijk is van het productieproces. Bij bijvoorbeeld een electrolyser worden geen afwijkingen van geur verwacht anders dan door een afwijking van de hoeveelheid THT.

Het toezicht op de continue monitoring zal mogelijk wel strenger gehandhaafd moeten worden. De invloed van de samenstelling op de Wobbe index is bijvoorbeeld veel groter voor waterstof dan voor groen gas, door de veel lagere dichtheid van waterstof. De meeste waterstofsificaties gaan daarom ook uit van minimaal 98% waterstof, ter beperking van de variatie in bandbreedte van de Wobbe index.

9.6 De kwaliteitsvraag van eindgebruikers

Wanneer niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen van specifieke eindgebruikers, bestaat het risico dat ze er voor kiezen om niet aangesloten te zijn op het waterstofnet, maar via andere wegen waterstof verkrijgen, of helemaal stoppen met hun bedrijf/verhuizen. Als de kwaliteitseisen van het net echter te hoog zijn, ontstaan er onnodig hoge netwerkkosten voor alle aangeslotenen. Hierdoor ontstaat weer het risico dat eindgebruikers met een lage kwaliteitsvraag niet deel willen nemen. Het vaststellen van de kwaliteitseisen van waterstofnetten, zowel voor distributie als transport, wordt hierdoor een ingewikkeld vraagstuk.

De kwaliteitsvraag van eindgebruikers is sterk afhankelijk van het soort eindgebruiker. Het eindgebruik van waterstof is grofweg op te delen in drie categorieën:

- Brandstofcellen: Aan deze waterstof worden de hoogste kwaliteitseisen gesteld.
- Als grondstof: Ook hieraan worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Waterstof wordt veel gebruikt in chemische processen. Onzuiverheden kunnen bij sommige processen resulteren in een vergiftiging van de katalysatoren.
- Branders, gasmotoren en gasturbines: Hiervoor zijn geen strikte eisen aan de gaskwaliteit. De voornaamste beperkende factor is de Wobbe-index. Om de Wobbe-index niet teveel te laten fluctueren, dient de zuiverheid minimaal 98% te zijn.

In Figuur 7 is een overzicht gegeven van de verschillende specificaties voor eindgebruikers uit HyDelta 3 WP1a.

Category	HNS entry specification (proposal)	Industry Feedstock (methanol)	Mobility, Built environment, CHP	Industry heating processes	Mobility	Power generation	Built environment
Technology	-	Catalyst	Fuel cells	Burners	Gas engines	Gas engines, gas turbines	Burners
H ₂ purity (%)	High	98	96.5	99.95	98		
	Low	99.5	99.9	99.99	98		
Max. Hydrocarbons (C _n H _n) [mol%]	0.5 (9.5%) – 1.5 (98%)	3	-	Determined by Wobbe Index			
Max. inerts (N ₂ , Ar, He) [mol%]	0.5 (9.5%) – 2.0 (98%)	0.5	0.05	Determined by Wobbe Index			
CO [ppm]	≤ 20	-	-	≤ 0.8			
CO ₂ [ppm]	≤ 20	-	≤ 1000	Determined by Wobbe Index			
Total sulphur [ppm]	≤ 3	≤ 0.05	≤ 0.004	≤ 7.3 (peak value) ≤ 3.9 (year average)			
Formaldehyde [ppm]	≤ 10	-	≤ 0.01	≤ 10			
Formic acid [ppm]	≤ 10	-	≤ 0.2	≤ 10			
Ammonia [ppm]	≤ 10	-	≤ 0.1	≤ 10			
Hydrogen chloride [ppm]	-	≤ 10	-	-	-	-	-
Sodium hydroxide [ppm]	-	-	≤ 0.1	-	-	-	-
Total halogens (Cl, Br, F) [ppm]	≤ 50	≤ 0.001	≤ 0.05	≤ 3.1			
Oxygen [ppm]	≤ 10	≤ 10	≤ 500	≤ 1700			
Solid particles [µg/L, 20°C, 1 bar]	-	-	≤ 1	-	-	-	-

Figuur 7: Overzicht van kwaliteitseisen van verschillende typen eindgebruikers uit HyDelta 3 WP1a

Voor de kwaliteitseisen voor brandstofcellen zijn dusdanig hoog, dat die onmogelijk als standaard genomen kunnen worden voor het gehele waterstofnet [43] [29]. Er bestaan verschillende mogelijke oplossingen voor eindgebruikers met brandstofcellen. Als eerste kan er additionele zuivering worden toegepast bij de afnemer. Ten tweede kan gebruik worden gemaakt van deelnetten met verschillende kwaliteitseisen, waarbij invoeders van hoge kwaliteit gekoppeld worden met afnemers met een hoge kwaliteitseis. Als derde kan de eindgebruiker waterstof via andere transportmethoden dan het gasnet verkrijgen, bijvoorbeeld tube trailers.

10. Welke additionele voorwaarden/risico's zijn er bij het bedrijven van 16 bar waterstofgasnetten?

Voordat een waterstofdistributienet op 16 bar bedreven gaat worden zal er aan enkele basisvoorwaarden voldaan moeten worden. Daarnaast kunnen de risico's hoger worden. Om de risico's bij het onderhoud en beheer op een aanvaardbaar niveau te houden of te krijgen zullen meetmiddelen en apparatuur bestand moeten zijn tegen een druk van 16 bar. Maatregelen om de **kans** op de gevaren bij het bedrijven van een 16 bar distributienet te verkleinen én de mogelijke **effecten** van die gevaren te verkleinen zijn grotendeels gelijk aan de maatregelen die worden gehanteerd bij het bedrijven van een 8 bar waterstof distributienet. Bij een 16 bar net zijn in de meeste gevallen grotere veiligheidsafstanden nodig, omdat een lekdebiet groter kan zijn. De geschiktheid van de meetmiddelen en apparatuur zal nader bepaald moeten worden.

10.1 Voorwaarden voorafgaande aan de inbedrijfname

Belangrijke voorwaarden bij het onderhouden en beheren van 16 bar waterstofnetten zijn;

- Het toegepaste distributienet is op voorhand geschikt bevonden voor de toepassing op 16 bar waterstof.
- Het toegepaste distributienet mag formeel bedreven worden op een MOP van 16 bar (zie paragraaf 6.7).
- Aanleg van nieuwe netten conform NEN 7244 en NEN 1059, deze normenreeks en norm worden aangevuld met betrekking tot waterstof.
- De richtlijnen voor nieuw aan te leggen waterstofnetten met een druk t/m 8 bar zijn uitgebreid naar de toepassing t/m 16 bar. De richtlijnen t/m 8 bar worden op dit moment opgesteld.
- De Veiligheidsinstructies Waterstof en de Veiligheid Werkinstructies zijn uitgebreid naar een toepassing t/m 16 bar. Zie voor een nadere toelichting H1.
- De netbeheerders zullen zich mogelijk moeten voorbereiden op de toepassing van andere leidingmaterialen. Vooralsnog zal voor een 16 bar net staal als leidingmateriaal worden toegepast, maar in de toekomst zijn andere soorten materialen ook denkbaar (zie HyDelta 4 rapportage D2C.1). De huidige netten die worden aangelegd zijn veelal PE, een wijziging van toe te passen leidingmateriaal zullen mogelijk veranderingen in de organisatie gaan vereisen.

Enkele aandachtspunten bij opstellen van de richtlijnen voor nieuw aan te leggen waterstofnetten (8 bar dan wel 16 bar);

- Plaats de installatie van een gasontvangstation niet in een gebouw maar in de open ruimte.
- Pas zo min mogelijk flenzen toe (dit verkleint de kans op lekkages).
- Zorg voor voldoende afsluiterschema's om sectioneren en spoelen mogelijk te maken.

10.2 Risico's kunnen groter worden

Een risico wordt gedefinieerd als de **kans** op een gevaar maal het **effect** van dat gevaar. In de methodiek van Risicoanalyse zoals de RNB's die hanteren (Fine & Kinney) komt daar ook de blootstelling bij. Het risico van het gevaar is dan; kans op een gevaar * blootstelling aan dat gevaar * effect van dat gevaar. Bij het bedrijven van een 16 bar distributienet worden de gevaren niet anders in vergelijking met het bedrijven van een 8 bar distributienet. De effecten kunnen wel anders zijn, waardoor het risico hoger kan worden. In Hoofdstuk 1 (tabel 2) zijn de risico's geïdentificeerd die mogelijk groter worden bij de verhoging van 8 naar 16 bar. Het risico van ongecontroleerde uitstroming van waterstof of brand en explosiegevaar zal bij een 16 bar net bijvoorbeeld groter worden doordat;

- een lekdebiet bij een 16 bar leiding groter zijn.
- de kans op ontsteking groter is (groter gaswolk, meer energie van langsstromend vuil, minder ontstekingsenergie nodig)

Om de risico's te verlagen worden verschillende maatregelen toegepast. Dit zijn maatregelen ter voorkoming om zodoende de kans op het gevaar te verkleinen. Maar dit zijn ook maatregelen ter bescherming om het effect van het optredende gevaar te verkleinen. Zoals in H1 benoemt zal per activiteit in de beschreven VWI vastgesteld moeten worden of het risico van die activiteit een aanvaardbaar niveau krijgt met de betreffende maatregel(en). In zijn algemeenheid wordt hieronder vermeld wat in ieder geval een aandachtspunt is bij de verschillende maatregelen.

Tabel 5 Verschil in te nemen maatregelen om de risico's te verkleinen bij het bedrijven van een 16 bar net in vergelijking met een 8 bar net.

Risico van het gevaar	Maatregelen zoals in de VWI's benoemd	Mogelijk verschil 16 bar met 8 bar
Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek of de uitstroom opening van de afblaas- of fakkellunit.	Schermd de werkplek af, houdt voldoende toezicht op de uitstroomopening. Laat mensen en/of dieren de werkplek en omgeving verlaten.	Zorg dat afblaas- en affakkellinstallaties inclusief de vlamdover geschikt zijn voor waterstof en een druk van 16 bar. Hanteer grotere veiligheidsafstanden.
Ongecontroleerde uitstroming van waterstof in de buitenlucht.	Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de waterstofconcentratie meten. Als de waterstofconcentratie > 0,4% (10% LEL) is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.	Hanteer grotere veiligheidsafstanden.
Ongecontroleerde uitstroming van waterstof binnenshuis.	Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de waterstofconcentratie meten. Als de waterstofconcentratie > 0,4% (10% LEL) is, sluit indien van toepassing de hoofdkraan en verlaat direct de werkplek. Geef het door aan de WV.	Hanteer grotere veiligheidsafstanden.
Onzichtbare waterstofvlam, b.v. bij de fakkellunit of onverwachte ontbranding.	Bij gebruik van de (mini)fakkellunit of het benaderen van incidenten een warmtebeeldcamera gebruiken	Zorg dat afblaas- en affakkellinstallaties inclusief de vlamdover geschikt zijn voor waterstof en een druk van 16 bar.
Door de geringe ontstekingsenergie is er brand en/of explosiegevaar bij afblazen van grotere hoeveelheden (> 100 liter) waterstof.	Bij voorkeur affakkelen, indien affakkelen niet mogelijk is en ontsteking van de vrijkomende waterstofwolk kan worden uitgesloten mag worden afgeblazen.	Zorg dat afblaas- en affakkellinstallaties inclusief de vlamdover geschikt zijn voor waterstof en een druk van 16 bar.
Gehoorschade door uitstromend of brandend waterstof.	Gehoorbescherming gebruiken.	Mogelijk ander type gehoorbescherming.
Brand en/of explosiegevaar.	Meet zowel de methaan- als de waterstofconcentratie voortdurend, gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werkplek. Plaats verbodsborden 'Open vuur verboden'. Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werkplek. -Behalve handgereedschap mogen alleen ATEX gecertificeerde apparatuur bij gastechische werkzaamheden aanwezig zijn. Dit geldt zowel voor Elektronische apparatuur (Smartwatches, Smartphones, Tablets e.d.), elektrische apparatuur (ook koolborstelloze apparaten) als mechanische apparatuur (b.v. lucht aangedreven apparaten of brandstofmotoren)	Vonkvrij gereedschap is van nog groter belang. Hanteer grotere veiligheidsafstanden.
Persoonlijk letsel door verbranding.	Gebruik PBM's.	Mogelijk aanvullende bescherming tegen brand.

In paragraaf 10.4 worden de maatregelen toegelicht om de risico van de gevaren "ongecontroleerde uitstroming van waterstof" en "brand en/of explosiegevaar" te verlagen.

10.3 Geschiktheid van meetmiddelen en apparatuur

Bij het uitvoeren van onderhouds- en beheersactiviteiten is het vanzelfsprekend dat middelen worden ingezet die geschikt zijn voor zijn toepassing. Aangezien de huidige maximale bedrijfsdruk in distributienetten 8 bar is, zal bij het toepassen van een bedrijfsdruk van 16 bar de geschiktheid van de volgende middelen uitdrukkelijk gewaarborgd moeten zijn;

- Drukmeters
- Aanboorapparatuur
- Stoppelapparatuur
- Afblaas en affakkelapparatuur, inclusief vlamdoover.

Concentratie meters zullen doorgaans beschermd moeten worden tegen een te hoge druk. Dit geldt voor een druk van 8 bar als voor 16 bar.

10.4 Maatregelen bij ongecontroleerde uitstroming van waterstof en brand/explosiegevaar

Bij het verhogen van de druk in het distributienet van 16 bar naar 8 bar zullen onverhoopte lekopeningen⁴ een groter lekdebiet tot gevolg hebben. Uit het HyDelta 3 onderzoek “Waterstoflekkages en beheersmaatregelen” [53] volgt dat het benaderen en repareren van waterstoflekkages op een veilige manier is uit te voeren. In dat rapport zijn de veiligheidsafstanden gerelateerd aan het lekdebiet. De bevindingen uit dat rapport zijn om die reden ook bruikbaar voor een waterstofdistributienet bedreven op 16 bar.

In vergelijking met aardgas zijn er aanvullende of aangepaste maatregelen nodig ter bescherming van de monteur en zijn omgeving. Het hanteren van ruimere veiligheidsafstanden bij middelgrote en grote gaslekkages is daar een belangrijk voorbeeld van. Bij 8 bar netten zal er afhankelijk van de oorzaak van de lekkage sprake zijn van middelgrote of grote gaslekkages. Bij 16 bar netten zal er in geval van een lekkage sneller sprake kunnen zijn van een grote lekkage (zie Bijlage I).

Voor de volledigheid wordt in dit hoofdstuk het omgaan met lekkages in distributienetten op hogere drukken én lagere drukken behandeld. In nabijheid van 16 bar netten kunnen namelijk ook netten met een lagere druk gesitueerd zijn. De informatie zoals hieronder opgenomen is gebaseerd op HyDelta 3 onderzoek “Waterstoflekkages en beheersmaatregelen” [53] en voor een deel overgenomen uit een artikel van het Kenniscentrum Gasnetbeheer “Veiligheidsafstanden bij waterstoflekkages”. [54]

Die hierna genoemde maatregelen (juiste afstanden, sectioneren in combinatie met stikstofspoelen en enkele aanvullende maatregelen) zijn niet allemaal genoemd in de waterstof VWI's (zie Tabel 5).

Juiste veiligheidsafstanden zorgen voor aanvaardbare risico's

Monteurs, hulpverleners en omstanders dienen een bepaalde afstand tot de lekkage te hanteren om te zorgen dat de gaslekkage geen gevaar voor hen gaat vormen. De potentiële gevaren van een gaslekkage zijn;

- Warmtestraling na ontsteking van het gas
- Rondvliegend puin of glas als gevolg van een explosie
- Drukstoot als gevolg van een vertraagde ontsteking
- Verstikking door het gas als gevolg van de afwezigheid van zuurstof⁵

⁴ In Bijlage I is een toelichting opgenomen met daarin de relatie tussen de lekomvang, de oorzaken van lekkages en de wijze van initieel detecteren van verschillende gaslekkages.

⁵ Indien er wordt gewerkt conform de landelijke Veiligheidsinstructies Waterstof (de 'VIAG' voor waterstof) is de kans op verstikking niet reëel. Werken conform deze instructies betekend bijvoorbeeld de werkplek verlaten bij een gasconcentratie van 10% LEL. Deze concentratie zal nooit tot een verstikking leiden.

Vanzelfsprekend zijn omstanders niet altijd op de hoogte van de gevaren. Hulpverleners zullen omstanders op de juiste veiligheidsafstand dienen te houden. Het gevaar bij een gaslekkage is afhankelijk van de grootte van het lekdebiet en de plaats waar de lekkage optreedt (binnen of buiten een gebouw).

Voor ieder bovengenoemd gevaar gelden verschillende afstanden. Deze zijn opgenomen in Tabel 6. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het ontsteken van een gaswolk voorkomen dient te worden. Dat kan door een veiligheidsafstand te hanteren die hoort bij de afstand tot een gaswolk met aan de randen een concentratie van 99% LEL. Om veiligheidsredenen wordt echter 10% LEL gehanteerd. Bij die afstand bestaat er eveneens geen kans op verstikking, terwijl deze afstand in werkelijkheid veel

LEL, LFL en onderste brandbaarheidsgrens

In dit rapport wordt voor de onderste brandbaarheidsgrens van een gas de afkorting LEL gebruikt. De afkorting LEL sluit aan bij de Nederlandse en Europese in gebruik zijnde normen (zie NEN 7244 en NEN-EN 1839). In deze normen wordt geen onderscheid gemaakt tussen LEL (lower explosion limit) en LFL (lower flammability limit).

Met LEL en LFL wordt de onderste brandbaarheidsgrens bedoeld. Beneden de onderste brandbaarheidsgrens is er onvoldoende brandstof aanwezig om een verbrandingsreactie in stand te houden. Boven de onderste brandbaarheidsgrens is een mengsel van gas en lucht wel te ontsteken. Voor waterstof is de onderste brandbaarheidsgrens 4 vol% waterstof in lucht, voor aardgas is deze waarde 5,8 vol%. Gasdetectieapparatuur (persoonlijk beschermingsmiddel) geeft een signalering bij het bereiken van 10% van de onderste brandbaarheidsgrens (het display toont 10% LEL).

kleiner is. Een gaswolk kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van het lekdebiet, de plaats van de lekopening, de omgeving waarin het gas vrijkomt en de windsnelheid. Bij een gaslekkage zal een gaswolk nooit een homogene concentratie hebben. Bij de uitstroomopening is de gasconcentratie altijd 100%, deze concentratie neemt af naar de randen van de gaswolk.

Tabel 6: Veiligheidsafstanden bij verschillende lekdebieten

Veiligheidsafstanden in meter ter bescherming van verschillende gevaren [53]						
Type lekkage	Lekdebiet (m ³ /uur)	Afstand tot gaswolk 10% LEL	Afstand tot gaswolk 100% LEL	Warmtestraling max 3 kW/m ²	Rondvliegend puin/glas	Druk als gevolg van vertraagde ontsteking in de buitenlucht
Klein	< 0,05	geen	geen	geen	geen	geen
Middelgroot	tot 50	circa 16 m	circa 3 m	circa 3 m	50 tot 70 m	10 m
Groot	> 50	circa 20 m	circa 4 m	10 m	50 tot 70 m	10 m

Bij het kiezen van de juiste afstand tot de gaslekkage is de grootste veiligheidsafstand, zoals in Tabel 6 opgenomen, leidend. Als lekkend gas in een gebouw terecht kan komen is dat de afstand met betrekking tot rondvliegend puin of glas; dit betreft dan 50 tot 70 meter. Als lekkend gas niet in een gebouw terecht kan komen, dan is de veiligheidsafstand de afstand tot een gaswolk met aan de rand een concentratie van 10% LEL. Op de veiligheidsafstand die daarbij hoort (circa 16 of 20 meter) is eveneens geen letsel als gevolg van warmtestraling of een verhoogde druk te verwachten.

Een praktische benadering van het innemen van een veilige afstand tot de gaslekkage, gebaseerd op de genoemde rapportage, is als volgt;

- 1) Stel op basis van de melding en eventueel op basis van eigen waarnemingen ter plaatse vast of er sprake is van een klein, middelgroot of groot lek. De tabellen in Bijlage I kunnen hierbij behulpzaam zijn. Belangrijke uitgangspunten;
 - Een lekkage in een 16 bar leiding betreft altijd een groot lek
 - Een graafschade met een vrije gasuitstroom tot gevolg, betreft altijd een middelgroot of groot lek
 - Een bovengronds waar te nemen lekkage in een hogedrukdistributienet (betreft altijd een middelgroot of groot lek
 - Wordt er gas in een gebouw waargenomen (geur), dan uitgaan van een middelgroot of groot lek
- 2) Als er naar verwachting sprake is van een klein lek buiten een gebouw dan is het hanteren van veiligheidsafstanden van ondergeschikt belang. Het is wel raadzaam om in de nabijgelegen gebouwen vast te stellen of er sprake is van een meetbare gasconcentratie (bijvoorbeeld nabij de invoeding van de gasleiding in het gebouw). Wees hierbij alert op eventuele ophoping van gas in kruipruimtes. Bij gasconcentraties groter dan 10% LEL zal het pand ontruimd dienen te worden.
- 3) Als er sprake is van een middelgroot of groot lek dat **niet** in een gebouw terecht is gekomen of kan komen, hanteer dan een veiligheidsafstand van **minimaal 20 meter** en misschien nog wel belangrijker; een positie bovenwinds. Met deze afstand is er geen gevaar als gevolg van hitte of druk indien het gas op een later moment ontsteekt. Als er op deze afstand alsnog een concentratie van 10% LEL wordt gemeten, dan dient een grotere afstand te worden gekozen.
- 4) Als er sprake is van een middelgroot of groot lek dat **wel** in een gebouw terecht is gekomen of waarbij het aannemelijk is dat dit lek in een gebouw terecht komt, hanteer dan een veiligheidsafstand van **minimaal 70 meter**. Met deze afstand is er geen gevaar als gevolg van hitte, druk of rondvliegend puin en glas indien het gas op een later moment ontsteekt. Zorg ervoor dat de gebouwen in directe nabijheid van de gaslekkage ontruimd worden.

Door deze afstanden aan te houden, wordt het risico op letsel door brand, explosie of rondvliegend puin sterk verminderd.

Sectioneren in combinatie met stikstof-spoelen voorkomt brandbare mengsels

Voorafgaande aan het repareren van een lek zal de gastoevoer op de juiste veiligheidsafstand gestopt dienen te worden. Dit wordt in hogedruknetten gedaan door het dichtzetten van sectie afsluiters of door het plaatsen van stoppels. Bij een grote lekopening zal de gesectioneerde leiding mogelijk snel drukloos worden. Als dit niet het geval is, dan zal een fakkelinstallatie met vlamdover geplaatst moeten worden. Nadat de leiding drukloos is geworden zal de leiding waterstofvrij gemaakt dienen te worden door het spoelen met stikstof. Bij een grote lekopening dient dit gedaan te worden door het invoeden van stikstof aan de beide uiteinden van het gesectioneerde deel. Het waterstof wordt dan via de lekopening uit de leidingdelen verdreven. Er wordt gespoeld naar het lek toe.

Bij een grote lekopening kan de grond verzadigd zijn met waterstof. Aangezien de risico's van graven in met waterstof verzadigde grond op dit moment onbekend zijn, moet de spoelperiode dusdanig worden gekozen dat de gasconcentratie in de grond waarin men gaat graven < 10% LEL is.

Als het een kleine lekopening betreft dan is invoeding van stikstof aan één zijde van het gesectioneerde deel voldoende. Aan de andere zijde van het gesectioneerde gedeelte dient een affakkelinstallatie met vlamdover te staan om het waterstof af te voeren.

Tijdens de reparatie van de lekkage zal er lucht in de met stikstof gevulde leiding terecht kunnen komen. Om deze reden zal na afloop van de reparatie de leiding weer met stikstof gespoeld moeten worden. Daarna kan de leiding weer waterstofvoerend worden gemaakt.

Aanvullende maatregelen

Naast het hanteren van de hierboven genoemde ruimere veiligheidsafstanden én het spoelen met stikstof zijn er nog meer verschillen in de aanpak bij het benaderen en verhelpen van een gaslekkage. De aanvullende maatregelen bij het benaderen en herstellen van een waterstoflekkage (in 100 mbar, 8 bar en 16 bar distributienetten) zijn;

1. Een lekkage dient benaderd te worden met een warmtebeeldcamera
2. Er dient gassignaleringsapparatuur gebruikt te worden met een H₂ en een O₂ sensor
3. Tijdelijke reparaties mogen niet onder gasdruk worden uitgevoerd
4. Monteurs zullen aanvullend geïnstrueerd moeten worden.
5. Lokaliseren van een lek met een sleepmatmethode kan nog tot 10% LEL (0,4% H₂)
6. Meet de gasconcentratie in nabijgelegen gebouwen.

De aanvullende maatregelen zijn hieronder toegelicht.

Gebruik van een warmtebeeldcamera

Als een waterstoflek is ontstoken dan is de vlam niet in alle gevallen zichtbaar. Of de vlam zichtbaar is, hangt af van verschillende factoren. Het lekdebiet en de plaats van het lek zijn daarbij bepalend. Een lekkage met grote uitstroom in de grond of in een sleuf zal zand meetrekken. Deze vervuiling maakt een ontstane vlam zichtbaar. Bij een klein lek in een bovengronds leiding zal weinig vuil in de gasstroom aanwezig zijn. Door een beperkte warmteontwikkeling hoeft zo'n vlam niet altijd zichtbaar te zijn. Om letsel door brand te voorkomen is het gebruik van een warmtebeeldcamera bij de benadering van iedere melding van een gaslekkage raadzaam.

Gassignaleringsapparatuur

Het spreekt voor zich dat een monteur die werkzaamheden aan een waterstofdistributienet gaat uitvoeren is uitgerust met een gasdetector die is voorzien van een H₂-sensor. Daarnaast dient ook de O₂ concentratie continu gemeten te worden via de gasdetector (het persoonlijke beschermingsmiddel). Bij het spoelen van de waterstofleiding met stikstof kan een grote hoeveelheid stikstof vrijkomen. Dit kan bijvoorbeeld in een werkput tot verstikking leiden. Naast de meting van H₂ in O₂ via een persoonlijk beschermingsmiddel zal ten behoeve van spoelwerkzaamheden ook apparatuur gebruikt moeten worden met daarin H₂ en O₂ sensoren.

Tijdelijke reparaties niet onder gasdruk

Bij aardgas distributienetten zijn tijdelijke reparaties onder gasdruk toegestaan (VWI G-37). Bij de toepassing van waterstof is dat niet het geval. Dit vanwege de grotere risico's bij een uitstroming van waterstof in vergelijking met aardgas.

Aanvullende instructies aan monteurs

Het werken aan een waterstofdistributienet vergt een andere aanpak dan het werken met aardgas. Met name door de ruimere brandbaarheidsgrenzen van waterstof en het verschil in de impact van een onverhoopte ontsteking zorgen voor grotere risico's. Als een monteur de gebruikelijke aardgas-werkwijze zou hanteren bij een waterstofdistributienet, dan zijn de kans op incidenten en de mogelijke effecten groter. Met name in de komende jaren zal het aantal waterstofdistributienetten nog beperkt zijn. Hierdoor kunnen monteurs minder praktijkervaring opdoen. Naast het geven van initiële aanvullende werkinstructies is het daarom noodzakelijk om de kennis op peil te houden met herhalingsstrainingen.

Lokaliseren van een lek

Met bovengronds lekzoeken (sleepmat of stolp) kunnen lekkages in hoofdleidingen en aansluitleidingen worden opgespoord. Als er een indicatie van een lek volgt uit dit bovengronds lekzoeken (conform NEN 7249) dan zal de lekkage verholpen dienen te worden. Specifiek lokaliseren

van waterstoflekkages is nog veilig uit te voeren tot gasconcentraties < 10% LEL. Bij het opsporen van bovengrondse kleinere lekkages (<5 l/h) is het echter logisch dat deze 10% LEL waarde in de praktijk zal worden overschreden indien een detector dichtbij een lek wordt gehouden. Bij dergelijke kleine lekken (een factor 10 kleiner dan 0,05 m³/h) is er voor de monteur van de netbeheerder geen onveilige situatie te verwachten. De gastoevoer naar dit lek dient uiteraard wel gestopt te worden.

Metten van gasconcentraties in nabijgelegen gebouwen

Bij het verhelpen van een gaslekkage zal eerst de gastoevoer worden afgesloten. Als de gaswolk zich kon verspreiden naar een gebouw dan zal vastgesteld moeten worden dat de gasconcentratie in dat gebouw < 10% LEL is. Hierbij zullen ook gasconcentratiemetingen in nabijgelegen panden uitgevoerd moeten worden. Indien de gasconcentraties hoger zijn dan 10% LEL, dan zal er eerst geventileerd moeten worden. Bij een voortdurende concentratie groter dan 10% LEL zal het betreffende gebouw ontruimd moeten worden.

Referenties

- [1] R. Octaviano, H. Blokland and R. v. d. Linden, “HyDelta 2 WP8 – Analysing digitalization in the network management. D8.1 – State of the art technologies in the current gas grid. D8.2 – Define the gap with the future hydrogen grid,” HyDelta, 2022.
- [2] R. Octaviano, D. Palochis, J. Poort and H. Blokland, “HyDelta 2 WP8 – Analysing digitalization in the network management. D8.3 – Simulation results for the selected use cases. D8.4 – Final Report.,” HyDelta, 2023.
- [3] F. Brissaud, “Predictive maintenance to prevent drifts. Applied to gas pressure reduction and delivery stations.,” in *IGRC*, 2024.
- [4] J. L. Abreu, V. B. Casteli and M. Y. do Nascimento, “Utilization of Machine Learning for Prediction of Natural Gas Asset Damages Resulting from Third Party Underground Interventions,” in *IGRC*, 2024.
- [5] Marcogaz, „Hydrogen gas in existing natural gas pipelines and cathodic protection; 2019; A.H.M. Krom; VA 19.0166.,” *TF_H2-339*, 2019.
- [6] The American Society of Mechanical Engineers, „ASME B31.12 Hydrogen Piping and Pipelines,” 2023.
- [7] European Industrial Gases Association, „Hydrogen Pipeline Systems,” *IGC Doc 121/14*, 2014.
- [8] Pipeline Research Council International, „Emerging fuels – Hydrogen SOTA, Gap Analysis, Future Project Roadmap,” *PR-720-20603-R01*.
- [9] Marcogaz, „Overview of test results & regulatory limits for hydrogen admission into existing natural gas infrastructure & end use (so called 'Marcogaz Infographic'),” *TF_H2-427*, 2019.
- [10] Pipeline Research Council International, „Hydrogen/Natural Gas Blends and Pipeline Integrity,” *PR744-22113-E01E*, 2022.
- [11] „IOPscience,” [Online]. Available: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ad6463>. [Geopend januari 2026].
- [12] „IEA,” [Online]. Available: <https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2025/understanding-methane-emissions>. [Geopend januari 2026].
- [13] „Nature,” [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s43247-023-00857-8>. [Geopend januari 2026].
- [14] „Agupubs,” [Online]. Available: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/1999JD900788>. [Geopend januari 2026].
- [15] „Climate.mit.edu,” [Online]. Available: <https://climate.mit.edu/ask-mit/why-do-we-blame-climate-change-carbon-dioxide-when-water-vapor-much-more-common-greenhouse>. [Geopend januari 2026].

- [16] „ScienceDaily,” [Online]. Available: <https://www.sciencedaily.com/releases/2024/11/241105114155.htm>. [Geopend januari 2026].
- [17] N. Vermeldfoort, „HyDelta 1; D1F.1 Testing valves in the transmission grid (>16 bar).,” [Online]. Available: <https://zenodo.org/records/6541814>.
- [18] NEN 1059, *Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie*, NEN, 2019.
- [19] Kiwa Technology, „HyDelta D1B.4 Stoftransport met waterstof/aardgas ten behoeve van filters,” 2022.
- [20] Kiwa Technology, „Gasdrukregelstation voor waterstof - GT-200308,” 2021.
- [21] S. v. Woudenberg, „HyDelta: D1B.1 Operation of gas stations with spring loaded regulators with hydrogen,” 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6469611>.
- [22] N. Zafer, „Stability of gas pressure regulators,” *Applied Mathematical Modelling*, 2008.
- [23] S. Sharma, „Health Monitoring of PRS in Gas Distribution Networks using mathematical models,” *Energies*, 2022.
- [24] Kiwa Technology, „HyDelta D1C.2, dichtheid van distributieleidingen,” 2021.
- [25] NEN 7244-1, *Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 1: Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-1 - Algemene functionele eisen*, NEN, 2014.
- [26] S. van Woudenberg, M. van der Laan, „HyDelta 2.0 - D6B.1A/ D6B.1B – Inventarisatie, modellering en experimenten met betrekking tot ventilatie in verschillende typen gasdrukregelstations in het distributie (lagedruk)net in Nederland met aardgas en waterstof,” New Energy Coalition - TKI2022 - HyDelta, 2023.
- [27] van Woudenberg, S., Sweers, T., „Hydelta 3.0 - WP5e Improved ventilation in gas stations,” 2024.
- [28] R. Crewe, M. Johnson, D. Allason, „Hy4heat WP7 Ignition potential testing with hydrogen and methane,” Hy4heat/ DNV, 2020.
- [29] Hydelta 3 D1A.2, „Strategies/Scenarios on how to deliver hydrogen purity in distribution networks,” 2024.
- [30] S. van Greuning, „Permeatie in het gasdistributienet - Impact op veiligheid door permeatie in gasdistributienetten,” HyDelta 3 , 2025.
- [31] KIWA, „Permeatie van waterstof,” Netbeheer Nederland, 2022.
- [32] Hydelta 1 D1C.3, „The influence of the existing natural gas distribution networks on the purity of hydrogen,” 2022.
- [33] Gasunie, „H2 in an existing natural gas pipeline,” Calgary, 2020.

- [34] Hydelta 1 D2.5, „Advice on odorant choice,” 2022.
- [35] A. Król, „Hydrogen Purification Technologies in the Context of Its Utilization,” [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1996-1073/17/15/3794>. [Geopend januari 2026].
- [36] HyDelta 3 D1A.1, „Overview of basic elements for hydrogen purity standards,” 2024.
- [37] F. Cagnon, A. Louvat en V. Vasseur, „The gas smell; a study on the public perception of gas,” in *IGRC conference*, 2011.
- [38] Hydelta 1 D2.4, „The risk of not odourising hydrogen,” 2022.
- [39] „Shimmer,” [Online]. Available: <https://shimmerproject.eu/>. [Geopend januari 2026].
- [40] Hydelta 3 D4B.2, „Optimal sensor placement strategies for monitoring the dynamic pressure of gas networks,” 2024.
- [41] „Gasunie Hydrogen Network Netherlands,” [Online]. Available: <https://www.gasunie.nl/en/projects/hydrogen-network-netherlands>. [Geopend januari 2026].
- [42] DBI, DNV, LBST, Trinomics, „Study on hydrogen quality in dedicated infrastructure and standardisation,” European Commission, 2025.
- [43] P. v. Wesenbeeck, „Hydrogen and carbon dioxide specifications for pipeline transport,” in *VSL Themadag 2025*, Delft, 2025.
- [44] DNV, KIWA, „A follow-up study into the hydrogen quality requirements,” Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (EZK), 2023.
- [45] K. Letsios, K. Letsios, N. D. Charisou, G. S. Skodras, M. A. Goula en S. L. Douvartzides, „Hydrogen Compression Choices for Tomorrow’s Refueling Stations: Review of Recent Advances and Selection Guide,” *Hydrogen*, vol. 6, nr. 1, p. 25, 2026.
- [46] P. Engineering, „Primer on compressed air filtration,” *Plant Engineering*, 1 June 2000. [Online]. Available: <https://www.plantengineering.com/primer-on-compressed-air-filtration/>. [Geopend 12 February 2026].
- [47] A. Król, M. Gajec, J. Holewa-Rataj, E. Kukulska-Zajac en M. Rataj, „Hydrogen Purification Technologies in the Context of Its Utilization,” *Energies*, vol. 17, nr. 15, p. 3794, 2024.
- [48] B. Renewables, „Bright Renewables biogas upgrading membrane,” Bright Renewables, [Online]. Available: <https://www.bright-renewables.com/technology/biogas-upgrading-membrane/>. [Geopend 11 February 2026].
- [49] S. H. Chang en M. F. Rajuli, „An overview of pure hydrogen production via electrolysis and hydrolysis,” *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 84, pp. 521-538, 2024.
- [50] Enexis, *Richtlijn Groen Gas invoeding op gasnet*, Gza-018.K, 2018.
- [51] Enexis, *Werkinstructie voor de afhandeling storingen van off-spec gas vanuit GTS of Groen Gas invoeders*, Gzc-0007.I, 2021.

- [52] Netbeheer Nederland, „Richtlijnen beheersprotocol groengas invoedingen,” 2016.
- [53] S. Lueb, S. Woudenberg en M. Bos, „HyDelta WPB5 - Waterstoflekkages en beheersmaatregelen,” 2025. [Online]. Available: <https://zenodo.org/records/15023952>.
- [54] S. Lueb, „Kenniscentrum Gasnetbeheer - Veiligheidsafstanden bij waterstoflekkages,” 2025. [Online].
- [55] G. Gaikhorst, O van Uchelen, „Ventilatie in kaststations - VEG gasinstituut,” *GAS*, pp. 433 - 441, November 1971.
- [56] NEN-EN-1127, *Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Explosiepreventie en- bescherming - deel 1: grondbeginselen en methodologie*, 2019.
- [57] NPR-7910-1, „NPR7910-1 - Classification of hazardous areas with respect to explosion hazard - Part 1: Gas explosion hazard, based on NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015,” NEN, 2021.
- [58] N. Vermeltoort, M. van der Laan, „Concentratieingen in ventilatieopeningen van districtregelstations,” Kiwa Technology BV, 2022.
- [59] N. Vermeltoort, M. van der Laan, „GT-220349 HI FLOW Sampler metingen bij gasstations,” Kiwa Technology, 2022.
- [60] Charlotte Große, Melanie Eyßer, Stefanie Lehmann, Jenny Sammüller, Marco Behnke, Klaus Peters, „Research Project Methane Emission DSO Has Been Completed,” *Energy, Wasserpraxis*, Vols. %1 van %25 - 2022, pp. 1 - 8, 2022.
- [61] NEN-EN-IEC60079-10-1, „Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - explosive gas atmospheres (IEC-60079-10-1:2020, IDT),” Nederlandse norm, 2021.
- [62] S. van Woudenberg, „HyDelta 1.0 - WP1B Gasstations - Ventilatie,” New Energy Coalition - TKI2020 - HyDelta, 2022.
- [63] Esders, „<https://www.esders.nl/2021/06/effecten-van-toevoeging-van-waterstof-aan-aardgas-op-de-explosiebeveiliging-van-gasmeet-en-gaswaarschuwingapparatuur/>,” Esders, 2021. [Online]. [Geopend 2025].

I. Onderscheid van lekkages en manier van initieel detecteren

In de rapportage [53] is een verdeling gemaakt naar drie typen lek op basis van de lekhoeveelheid. Dit onderscheid levert drie type lekkages; klein ($<0,05 \text{ m}^3/\text{uur}$), middelgroot (tot $50 \text{ m}^3/\text{uur}$) of groot ($> 50 \text{ m}^3/\text{uur}$). De lekopening en de druk in gasleiding zijn bepalend voor het lekdebiet. De lekopening die ontstaat is vaak afhankelijk van de oorzaak van de lekkage. Hieronder is weergegeven welk lekdebiet is te verwachten bij een specifieke oorzaak en druk in de leiding. Op basis hiervan is bijvoorbeeld te concluderen dat er bij een graafschade (met vrije gasuitstroom tot gevolg) meestal sprake zal zijn van een middelgroot of groot lek én dat een bovengronds waar te nemen lekkage (als gevolg van de genoemde oorzaken) in een hogedruknet ($> 200 \text{ mbar}$) altijd een middelgroot of groot lek betreft.

Lekdebiet afhankelijk van de leidingdruk en de oorzaak van de lekkage									
Netdruk	16 bar			8 of 4 bar			100 mbar		
Lekdebiet	klein	middel	groot	klein	middel	groot	klein	middel	groot
Oorzaak lekkage									
Corrosie/veroudering	-	V	V	-	V	V	V	V	-
Graafschade	-	-	V	-	-	V	-	V	V
Aanlegfouten	-	V	V	-	V	-	V	V	-
Werking van de bodem*	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-	-	V
Puntbelasting (bij PE)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	V	-	V	V	-
Overbelasting elektriciteitskabel**	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-	-	V
- = genoemde oorzaak kan niet leiden tot dit type V = genoemde oorzaak kan leiden tot dit type lek n.v.t. = genoemde oorzaak is niet aan de orde bij deze netdruk *Werking van de bodem; lekkages treden met name op bij niet-trekvaste verbindingen, die zijn niet aanwezig in het hogedruknet. **Overbelasting elektriciteitskabel; geen situaties bekend dat een kunststof hogedrukleiding is gaan lekken als gevolg van een overbelaste elektriciteitskabel.									

Lekkages in een waterstofdistributienet kunnen (net zoals bij een aardgasdistributienet) op verschillende manieren opgemerkt worden. Uit de tabel hieronder volgt dat de wijze van detecteren niet direct inzicht geeft in de omvang van het lek. Bij twijfel over de indeling naar type en daarmee de keuze voor de veiligheidsafstanden, zal men van het grootste type lek uit dienen te gaan. Bij onderstaande tabel is het uitgangspunt dat het waterstof geodoriseerd is.

Wijze van detecteren van gaslekkages in een distributienet		
Type lek	Gebruikelijke wijze van initieel detecteren niet ontstoken waterstof	
	Uitpandig	Inpandig
Klein ($<0,05 \text{ m}^3/\text{uur}$)	sleepmat	geur, drukdalingsproef
Middelgroot (tot $50 \text{ m}^3/\text{uur}$)	sleepmat, geur, verkleuring gras, geluid, elektriciteitsstoring	geur
Groot ($> 50 \text{ m}^3/\text{uur}$)	sleepmat, geur, verkleuring gras, geluid, elektriciteitsstoring, opspuitende grond	geur

Kleine gaslekkages in een gasstation zijn ook te detecteren via een gasdetector (snuffelaar) of met lekzoekspray. Gaslekkages in een gasstation worden doorgaans niet door omstanders opgemerkt, maar bij geplande inspecties.

II. Een toelichting op de ATEX-regelgeving - algemeen

Wat is de huidige standaard?

In HyDelta 2 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de ventilatie van behuizingen voor gasstations in het geval van een lekkage [26]. In het rapport is onder andere uiteengezet welke wet- en regelgeving van toepassing is en hoe deze toegepast wordt voor gasdistributie. In het kort komt dit neer op het volgende;

Vanuit de Europese richtlijn ATEX 153 zijn werkgevers wettelijk verplicht om een ATEX zonering aan te geven in gebieden waar explosieve stoffen aanwezig zijn. Het risico wordt vastgesteld op basis van een risico inventarisatie- en evaluatie. Hiermee wordt de link gelegd met de ATEX 114 richtlijn. De ATEX 114 goedgekeurde apparatuur is onderverdeeld in categorieën, die aangeeft in welke zones deze apparatuur mag worden toegepast, zodat de apparatuur een explosieve atmosfeer niet kan ontsteken.

De richtlijn is van toepassing op apparaten, componenten en veiligheidssystemen die gebruikt worden in potentieel risicovolle gebieden (en dus in ons geval, gasdistributiesystemen),

Bij de distributie van waterstof is de insteek dat de veiligheid minimaal vergelijkbaar moet zijn met aardgas. Daarmee moet (de behuizing van) een gasstation voor waterstof ook minstens net zo veilig zijn als (de behuizing van) een gasstation voor aardgas. Om dit te bereiken moet worden zorggedragen dat het gebied dat vrij toegankelijk is voor het algemene publiek kan worden aangeduid als “Niet Gevaarlijk Gebied (NGG)”. Bij aardgas geldt dat binnen de behuizing van een gasstation zoals toegepast voor RNB's sprake is van een ATEX zone 2 en dat direct buiten de behuizing het “Niet Gevaarlijk Gebied” begint indien deze voldoet aan de NEN 1059 en dan specifiek de ventilatie-eisen. Om die reden wordt er normaal gesproken geen hekwerk geplaatst rondom een station voor de distributie van aardgas. Datzelfde zou moeten gelden voor stations met waterstof. Een behuizing (of: de behuizing inclusief een afgeschermd stuk grondoppervlakte) moet geclassificeerd kunnen worden als een ATEX zone 2, echter zal dit afhangen van de randvoorwaarden die gesteld worden bij de analyse van de situatie die leidend is voor het toekennen van een zonering.

In de NEN:1059, 2019 wordt gesteld dat bij een ventilatievoud van meer dan 5 keer per uur, binnen de behuizing ATEX zone 2 van toepassing is. Dan is er buiten de behuizing geen zonering van toepassing. In het geval van een kleine lekkage zou voldoende ventilatie aanwezig moeten zijn om het ontsnapte gas goed weg te kunnen ventileren.

De basis van deze eis is opgesteld en gepresenteerd in een GAS artikel [55]. Hier is via een set van differentiaalvergelijkingen bepaald dat een onderlinge relatie tussen het volume van de behuizing, de ventilatievoud en het lekdebiet kan worden vastgesteld. Met behulp van experimenten is tevens voor verschillende configuraties in het veld bepaald wat de evenwichtsconcentratie is bij een gedefinieerde lekkage.

De basis van bovenstaande normering ligt in het technisch dicht verklaren van de installatie volgens de volgens de NEN-EN 1127 Annex B (B.3 – “Enhanced tightness”) [56] of de NPR-7910-1 (2021) [57]. Echter, omdat hele kleine lekkages niet meteen opgemerkt worden, is het raadzaam om het binnenste van de kast als ATEX zonering 2 in te delen waarbij de zone niet buiten de kast komt. Zo hoeft er buiten de behuizing niet gezoneerd te worden.

Uit onderzoek [58, 59] weten we van reguliere lekkages dat ze klein zijn en door de omgeving niet altijd opgemerkt worden. Een realistische lekopening voor een reguliere lekkage wordt echter in

referenties niet expliciet benoemd. Op basis van recent onderzoek is vastgesteld dat zo'n lekkage zelden tot nooit groter is dan 40 liter per uur [59, 60]. Bij dergelijke lekdebieten is het onwaarschijnlijk dat geodoriseerde gas door een passant wordt opgemerkt omdat door luchtstromingen verdunning makkelijk plaatsvindt en de reukgrens alleen dicht bij het lek wordt bereikt.

In hetzelfde rapport wordt uiteengezet hoe een zonebepaling kan worden gedaan op basis van de NPR7910 [57] en de NEN-EN-IEC-60079-10-1 [61].

Wat is bekend uit eerder onderzoek

Tijdens de verschillende fases van Hydelta (deel 1 t/m 3) is uitgebreid onderzoek gedaan naar de rol van ventilatie in kasten en kaststations voor zowel aardgas als waterstof [26] [62] [27]. Er is tijdens deze onderzoeken veel discussie geweest over het verschil tussen uitstroom tijdens een calamiteit en een kleine lekkage gedurende normaal bedrijf. In beide gevallen wordt de ATEX zonering als een mitigerende maatregel toegepast.

Uit experimenten is vast komen te staan dat bij de huidige toegepaste ventilatie van een tweetal beproefde behuizingen (een klappkast (0,5 m³) en een kaststation (4 m³)) voor een lekkage van 40 l/h aardgas (of gelijkwaardig, 125 l/h waterstof) voldoende ventilatie is voorzien om de onderste brandbaarheidsgrens niet te overschrijden. Het vergroten van de ventilatie voor installaties op waterstof is aan te bevelen [27] en leidt tot lagere evenwichtsconcentraties in de behuizing.

Wat verandert er wanneer waterstof in plaats van aardgas wordt toegepast

Wanneer een overschakeling gemaakt wordt van aardgas naar waterstof moet opnieuw voldaan worden aan de wet- en regelgeving met betrekking tot explosieveiligheid. Deze eisen zijn veelal strenger dan die voor aardgas vanwege de bredere brandbaarheidsgrenzen en de lage minimale ontstekingsenergie (MIE) van waterstof.

Elk apparaat dat bedoeld is voor gebruik in een potentieel explosieve atmosfeer volgens de ATEX-richtlijn en tevens gecertificeerd is, heeft een eigen markering in de vorm van een duidelijk zichtbaar label op het apparaat. Dit label bevat gecodeerde informatie over explosiebeveiliging. In de onderstaande figuur is een dergelijk label weergegeven.

Figuur 8; voorbeeld van een Ex markering voor een apparaat

De certificering van componenten die in een explosieveilige omgeving geplaatst worden, zijn normaliter ingedeeld volgens de logica van de gas families. Gassen en gasmengsels zijn onderverdeeld in drie groepen.

Doorgaans gaat dit om gasgroep IIA en IIB, hetgeen ongeveer 98% van de toepassingen in de markt beslaat. Het gaat hier om de volgende onderverdeling waarbij de Romeinse I, II en III respectievelijk staan voor mijngas en/of stadsgas, II voor veel andere gassen en III voor stoffen (meel, suiker, hout). Vanzelfsprekend zijn componenten in gasgroep I en II gericht op gassen;

- **IIA:** In deze categorie valt onder andere methaan, ethaan en propaan;
- **IIB:** In deze categorie valt ethyleen, koolmonoxide en gasmengsels zoals stadsgas, dat tot 60 % v/v waterstof kan bevatten;
- **IIC:** In deze categorie valt waterstof (100%) en acetyleen.

De regels die van toepassing zijn op een hogere explosiegroep zijn strenger dan die voor de lagere explosiegroep. Deze regels zijn dus ook van toepassing op de lagere groep en wordt dus aangevuld met extra eisen.

Elektrische apparatuur die in een zone wordt geplaatst, kan worden onderverdeeld op basis van de aard van de potentieel explosieve atmosfeer waarvoor deze is bedoeld. De onderverdeling is gebaseerd op de spleetbreedte (ofwel de Maximum Experimental Safe Gap (MESG)) voor vlam vertragende behuizingen en de minimale ontsteekenergie (MIE). In de onderstaande figuur is grafisch weergegeven hoe het waterstofgehalte de selectie van de toegepaste gas familie beïnvloed. Met de distributie van 100% waterstof zal voor alle explosieveilige apparatuur gasgroep IIC moeten worden aangehouden

Figuur 9; de spleetbreedte (MESG) als functie van de hoeveelheid waterstof (in vol%) in aardgas (links) en in methaan (rechts)

De spleetbreedte (MESG) is dus een gestandaardiseerde maatstaf voor hoe gemakkelijk een gasvlam door een smalle opening, begrensd door warmte absorberend metaal, kan passeren. Deze spleetbreedte kan worden gebruikt om brandbare gassen te classificeren voor het ontwerp en/of de selectie van elektrische apparatuur in potentieel risicovolle omgevingen.

De grafiek laat zien dat apparatuur die zich in een ATEX-geclassificeerde zone bevindt en in direct contact staat met een mengsel (van aardgas en waterstof), tot zone IIA of IIB behoort. Specifieke apparatuur die toegepast wordt voor 100% v/v waterstof valt onder zone IIC.

De ontsteking van een brandbaar mengsel is altijd een samenspel van de brandbaarheidsgrenzen, de minimale ontsteekenergie van het brandbare mengsel (verhouding brandstof en lucht) en de ontsteekbron. Deze ontsteekbron moet meer energie bevatten en kunnen afgeven dan de minimale

ontsteekenergie. De MIE kan op verschillende manieren veroorzaakt worden (vlam, warm oppervlak, vonk door schok) waarbij ook elektrische apparatuur een potentiële ontstekingsbron kan zijn. In het geval van elektrische apparatuur wordt tevens gekeken naar de Minimum Ignition Current (MIC) voor intrinsiek veilige elektrische apparatuur, zoals vereist in de specifieke Europese normen.

Bij het indelen van gasmengsels in bovengenoemde explosiegroepen is een directe relatie vast te stellen tussen de spleetbreedte en de minimale ontsteekenergie (MIE of MIC). Er is een functionele relatie tussen de twee grootheden waardoor deze gecombineerd beschouwd kunnen worden [63].

Deze informatie komt samen in de onderstaande tabel, hetgeen ook deels is terug te herleiden naar de ISO/IEC 80079-20-1.

Explosiegroep	Standaard spleetbreedte mm	Minimale ontstekingsenergie (geschatte waarde) mJ
II A	> 0,90	> 0,20
II B	0,50 - 0,90	0,05 - 0,20
II C	< 0,50	< 0,05

Bij het gebruik van een ander gas zal bovenstaande afweging moeten worden gemaakt.

Componenten met EX-markering voor aardgas moeten worden gecontroleerd op specifieke logo-afkortingen. Een component dat in een explosiegevaarlijke omgeving wordt toegepast, is altijd gecertificeerd voor een specifieke omgeving en is dienovereenkomstig gelabeld.

Bij de overstap van aardgas naar waterstof (of een mengsel van aardgas en waterstof) kunnen sommige van deze labelgebieden op de EX markering van een apparaat worden beïnvloed. Het label in Figuur 8 is een algemeen voorbeeld van een label voor apparatuur. Het bevat drie gemarkeerde gebieden (rode cirkels) die in dit specifieke geval extra aandacht vereisen. De eerste rood gemarkeerde cirkel betreft de beschermingswijze (nu db eb), wat een richtlijn is voor elektrische apparatuur.

[De IEC60079 serie geeft veel informatie](#)

Voor de analyse van nieuwe en bestaande systemen kan gebruikt worden van de IEC60079 serie. De IEC 60079-10-1 beschrijft de classificatie van gebieden waar potentieel gevaarlijke, brandbare gassen of dampen kunnen voorkomen, zodat de juiste elektrische apparatuur voor die omgevingen gekozen kan worden. De norm stelt criteria op voor het bepalen van de omvang en de vorm van de gevarenezones (zoals zone 0, 1 en 2) en geeft richtlijnen om de risico's op ontbranding te verminderen.

Binnen de IEC60079 serie zijn specifiek sub-normen beschikbaar over hoe je dient om te gaan met herbestemming. Doorgaans worden de volgende normen geraadpleegd bij een wijziging van het gas in de installatie. In de onderstaande tabel staat een opsomming van de minimale raadplegingen die gedaan dienen te worden wanneer een installatie wordt aangemerkt voor herbestemming;

Tabel 7; overzicht van normen uit de IEC 60079 serie die van toepassing kunnen zijn bij herbestemming

Norm	Titel / Onderwerp	Wat regelt deze norm?	Toepassing bij gaswissels / herbeoordeling?
IEC 60079-0	Algemene eisen voor Ex-apparatuur	Basisnorm: constructie-eisen, markeringen, temperatuurgrenzen, IP-bescherming, mechanische sterkte en testmethoden	Controle of apparatuur geschikt is voor gasgroep en temperatuurklasse
ISO/IEC 80079-20-1*	Gas- en damp-eigenschappen	Fysische eigenschappen zoals explosiegrenzen, MIE, gasgroepen en temperatuurklassen	Bepalen welke gasgroep en T-klasse gelden voor het nieuwe gas
IEC 60079-10-1	Zone-indeling (gas)	Classificatie van explosiegevaarlijke zones op basis van gasbronnen, ventilatie en scenario's	Nieuwe zone-indeling bij ander procesgas of samenstelling
IEC 60079-14	Ontwerp en installatie van Ex-installaties	Selectie en installatie van explosieveilige apparatuur, kabels, Ex-markeringen, temperatuurklassen en montagemethoden	Keuze/ installatiecontrole van geschikte apparatuur voor het nieuwe gas
IEC 60079-17	Inspectie en onderhoud	Inspectie en onderhoud van elektrische installaties	Keuze/ installatiecontrole van geschikte apparatuur voor verschillende beschermingstypes zoals 'Ex d', 'Ex e', 'Ex n', 'Ex t' en 'Ex pd'

*) de ISO/IEC80079-20-1 is geharmoniseerd en komt voort uit de IEC60079-20-1 (2019)

De volgorde van de raadplegingen zijn van belang om tot de juiste conclusies te komen. Allereerst zal op installatie niveau gekeken moeten worden naar het toepassen van explosieveiligheid volgens de IEC 60079 serie, daarna volgen analyses voor het soort gas, de gevolgen van het desbetreffende gas op de zonering, gevolgd door de selectie van de juiste componenten en beveiligingsystemen.

Verandert de check wanneer alleen de druk van de installatie veranderd wordt?

Ook wanneer wordt gekozen om een gasdrukregelininstallatie over te schakelen op waterstof en deze niet op 8 bar maar op 16 bar te zetten, zal een grondige analyse moeten plaatsvinden ten aanzien van constructieveiligheid, geschiktheid en explosieveiligheid. Daarbij is tevens de vraag of een installatietechnisch geschikt is voor deze omschakeling.

Daarbij kan eenzelfde volgorde van checks uitgevoerd als wanneer er een plan tot herbestemming wordt geformuleerd.

Tabel 8; overzicht van normen uit de IEC 60079 serie die van toepassing kunnen zijn bij herbestemming op basis van druk

Norm	Verplicht herzien?	Toepassingsgebied
IEC 60079-0	Ja	T-klasse, markering & sterkte opnieuw beoordelen
ISO/ IEC 80079-20-1	Indirect*	Gasdata opnieuw toepassen
IEC 60079-10-1	Ja	Zone groter/anders door hogere lekhoeveelheden
IEC 60079-14	Ja	Installatie & selectie opnieuw evalueren
IEC 60079-17	Ja	Detailinspectie na modificatie
IEC 60079-1	Indien Ex d	Mechanische en explosiedruk-eisen
IEC 60079-7	Indien Ex e	Thermische limieten
IEC 60079-2	Indien Ex p	Instellingen voor overdruk

Ook hier is de volgorde van de raadplegingen van belang om tot de juiste conclusies te komen. Er wordt wederom gewerkt vanaf installatie niveau naar de toepassing van het gas (bij een andere druk) naar de consequenties voor de zonering, de selectie van componenten en beveiligingsystemen. In het geval dat een installatie elektrische componenten bevat, zullen additionele delen van de IEC 60079 serie geraadpleegd moeten worden.

Waarom moet deel 19 van de IEC 60079 niet toegepast worden?

In de IEC-60079 normen reeks is ook een specifiek deel beschikbaar inzake de reparatie, revisie en reclamatie van explosie veilige apparatuur. Het gaat hier om deel 19. Deze norm is géén norm voor inspectie of beoordeling van installaties. IEC 60079-19 gaat uitsluitend over: reparatie, revisie en reclamatie van explosie veilige apparatuur en is een norm voor werkplaatsen die Ex-apparatuur repareren, niet voor installatie-eigenaren of keuringsinstanties. Daarom wordt hij niet toegepast bij;

- Wijziging van het procesgas
- Herbeoordeling van een installatie
- Opnieuw classificeren van zones
- Checken of apparatuur geschikt is voor een ander gas

De norm mag niet worden gebruikt om de geschiktheid van apparatuur opnieuw te beoordelen.

Deze norm legt uit hoe een kapotte component gerepareerd dient te worden zonder de explosie veiligheid te verliezen maar het zegt niets over de gasgroepen en T-klassen geschikt voor nieuwe gassen, ontwerpselectie, installatie-eisen, risicoanalyse, temperatuurgrenzen en zonering. Daarvoor zijn onder andere de normen uit Tabel 7 bedoeld.

De focus ligt vooral bij het inspecteren en onderhoud van installaties en explosie veiligheid

De IEC 60079-17 beschrijft de eisen voor het inspecteren en onderhouden van elektrische installaties in explosiegevaarlijke omgevingen, met als doel de veiligheid en correcte werking gedurende de gehele levensduur te waarborgen. De norm legt uit dat inspecties moeten worden uitgevoerd door competent en getraind personeel dat bekend is met explosie veiligheidsprincipes en de relevante beschermingswijzen. De inhoud van de norm is een aanvulling op de IEC 60364-6.

Er worden drie inspectieniveaus onderscheiden in de IEC60079-17- visueel, nauwkeurig en gedetailleerd - die variëren in grondigheid en worden gekozen op basis van het risicoprofiel van het gebied, de staat van de installatie en de aard van de apparatuur. Tijdens inspecties wordt gekeken naar de algehele conditie van de installatie, waaronder beschadigingen, corrosie, verzakkingen, loszittende verbindingen, ontbrekende of beschadigde afdichtingen, correcte markeringen, de staat van behuizingen en wartels, en het behoud van de voorgeschreven beschermingswijze.

Ook aandacht voor bekabeling, trekcontasting en potentiaalvereffening is essentieel om te voorkomen dat potentieel gevaarlijke ontstekingsbronnen ontstaan. De frequentie van inspecties wordt bepaald door factoren zoals de zone-indeling, omgevingsinvloeden en eerdere inspectieresultaten; installaties in zwaardere omstandigheden moeten vaker worden gecontroleerd.

De norm benadrukt dat reparaties en vervangingen moeten worden uitgevoerd volgens de oorspronkelijke explosieveiligheidsspecificaties en dat werkzaamheden zorgvuldig moeten worden gedocumenteerd, inclusief bevindingen en eventuele corrigerende maatregelen. Hierdoor blijft de installatie aantoonbaar in overeenstemming met de veiligheidseisen en wordt het risico op ontsteking door elektrische apparatuur tot een minimum beperkt.

De IEC 60079-17 geeft bewust geen vaste, universele inspectie-intervallen voor de drie inspectieniveaus (visueel, nauwkeurig en gedetailleerd). De norm benadrukt dat inspectiefrequenties risico gebaseerd moeten worden vastgesteld en afhangen van factoren zoals de zone, omgevingsinvloeden, apparatuur type, bedrijfsomstandigheden en eerdere inspectieresultaten.

De onderstaande opsomming geeft aan hoe de norm dit principe toepast in de praktijk;

- Visuele inspectie
Deze controle wordt doorgaans het vaakst uitgevoerd, omdat hiermee snel duidelijk zichtbare gebreken worden opgespoord. In omgevingen met meer vervuiling, trillingen of schadegevoeligheid kan dit interval korter worden gekozen.
Praktijk: variërend van enkele maanden tot jaarlijks, afhankelijk van risico.
- Nauwkeurige inspectie
Wordt minder frequent uitgevoerd dan de visuele inspectie, omdat hierbij meer tijd en toegang nodig is. Het interval is meestal langer dan dat van de visuele inspectie, maar nog steeds periodiek.
Praktijk: vaak jaarlijks tot meerdere jaren, afhankelijk van installatieconditie en omgeving.
- Gedetailleerde inspectie
Deze is het meest intensief en kan ook het openen van Ex-apparatuur omvatten (mits veilig). De norm schrijft voor dat er altijd een gedetailleerde inspectie wordt uitgevoerd bij de eerste ingebruikname, waarna het vervolginterval afhankelijk is van de toestand van de installatie en eerdere bevindingen.
Praktijk: vaak om de paar jaar, soms langer in stabiele, schone omgevingen.

De IEC 60079-17 bepaalt niet zelf de exacte intervallen voor inspectie moeten zijn, maar verlangt dat de gebruiker een inspectiestrategie op maat opstelt. Een zwaardere zone (zoals zone 0 of 1), agressieve omgevingen of slechte historische resultaten leiden tot kortere inspectie intervallen; bij stabiele, schone en goed onderhouden installaties kunnen langere intervallen gehanteerd worden. De frequentie moet altijd gemotiveerd en gedocumenteerd worden.

ATEX gerelateerde conclusies

Wanneer een nieuw of bestaand station op waterstof wordt gezet, zijn meerdere acties noodzakelijk;

- Allereerst het raadplegen van de IEC 60079 normenreeks met een analyse van de relevante normen
- Een bestaand station op aardgas dat wordt overgezet op waterstof dient het station wederom te voldoen aan ATEX
- De zonering zal hierbij in veel gevallen niet veranderen want de secundaire gevarenbron zoals gedefinieerd in de IEC-60079-10-1 is nog steeds van toepassing
- Componenten die in de toegepaste zone geplaatst worden, moeten daarvoor geschikt zijn.
- Aardgas en waterstof behoren tot een andere gas familie (Figuur 8), componenten met een ATEX label zullen geschikt moeten zijn om in de toegepaste zone geplaatst te mogen worden
- Apparatuur voor waterstof moet specifiek geclassificeerd zijn voor de IIC-gasgroep, waartoe waterstof behoort. Deze indeling vindt plaats op basis van de MIE of de MIC. In het geval dat elektrische apparatuur in een zone wordt geplaatst, wordt gebruik gemaakt van de maximale spleetbreedte (ook wel de MESG genoemd).
- Daarnaast kan men gebruikmaken van verbeterde veiligheidsmaatregelen zoals intrinsieke veiligheid of explosie veilige ontwerpen (Ex d, Ex eb) om ontsteking te voorkomen. In directe relatie met de veel lagere MIE is de verandering v.w.b. de potentiële ontsteekbronnen. Hierbij zal vervanging of herkeuring moeten worden toegepast.
- Afhankelijk van de complexiteit van een gasdrukregelininstallatie (alleenstaande DS of groter GOS/ OS) betreffen de aanpassingen mogelijk meer dan alleen de gas familie.
- Inspectie en onderhoud van elektrische installaties in explosiegevaarlijke omgevingen dienen te worden uitgevoerd om gedurende de gehele levensduur de explosieveiligheid te kunnen waarborgen. Hierbij dienen inspecties te worden uitgevoerd door competent en getraind personeel dat bekend is met explosieveiligheidsprincipes en de relevante beschermingswijzen.
- De IEC 60079-17 geeft bewust geen vaste, universele inspectie-intervallen voor de drie inspectieniveaus (visueel, nauwkeurig en gedetailleerd). De norm benadrukt dat inspectiefrequenties risico gebaseerd moeten worden vastgesteld en afhangen van factoren zoals de toegepaste zone, de omgevingsinvloeden, apparatuur type, bedrijfsomstandigheden en eerdere inspectieresultaten.
- Het is gebleken uit eerder HyDelta onderzoek dat het toepassen van meer ventilatie in de behuizingen van een DS voor waterstof raadzaam is in verband met het ander gedrag van waterstof (HyDelta 2 en 3). Hiervoor is ook in de waterstof pilot projecten gekozen (Lochem, Wagenborgen). Wanneer de lekkage volgens de definitie van een secundaire gevarenbron is gedefinieerd, is het toepassen van meer ventilatie echter niet verplicht wanneer de correcte zone wordt toegepast maar zal, in het geval van een lekkage, waterstof beter afgevoerd kunnen worden
- Wanneer een gasdrukregelstation wordt toegepast voor een hogere druk (16 bar in plaats van 8 bar) zullen grotendeels dezelfde afwegingen gemaakt moeten worden met betrekking tot explosieveiligheid, het toepassen van de wet- en regelgeving en het toepassen van de IEC-60079.

III. Overzicht van IEC 60079

Norm	Beknopte beschrijving inhoud
<p>IEC 60079-0</p>	<p>IEC 60079-0 beschrijft de algemene basisvereisten voor apparatuur en componenten die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen (Ex-zones). Deze norm vormt het fundament voor alle andere delen in de IEC 60079-reeks en legt de basisveiligheidsnormen vast waaraan alle explosieveilig uitgevoerde apparatuur moet voldoen, voordat aanvullende specifieke beschermingswijzen (zoals Ex d, Ex e, Ex i) kunnen worden toegepast.</p> <p>Belangrijkste inhoud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toepassingsgebied: elektrische en niet-elektrische apparatuur die kan functioneren in omgevingen met ontplofbare gassen, dampen of stof. • Constructie- en ontwerpisen: materialen, behuizingen, temperatuurbeheer, ontstekingsbronnen, mechanische sterkte en bescherming tegen externe invloeden. • Temperatuurklassen: regels voor maximale oppervlaktetemperaturen om ontsteking van explosieve mengsels te voorkomen. • Markeringen: verplichte Ex-markeringen, categorieën, beschermingswijzen en certificeringsgegevens op het apparaat. • Beproevingen: algemene testmethoden (mechanische, elektrische, thermische en omgevingsproeven) die aantonen dat apparatuur veilig is. • Documentatie & kwaliteit: vereisten voor technische documentatie, traceerbaarheid en kwaliteitsborging door de fabrikant.
<p>IEC 80079-20-1</p>	<p>De IEC 80079-20-1 beschrijft de eigenschappen van gassen en dampen die relevant zijn voor het ontwerpen en certificeren van explosieveilige apparatuur.</p> <p>De norm helpt fabrikanten, ontwerpers en specialisten om stoffen correct te classificeren volgens hun ontstekings- en explosiekenmerken. Kort gezegd biedt IEC 80079-20-1 de fundamentele materiaaleigenschappen van gassen en dampen die nodig zijn om explosieve atmosferen correct te beoordelen en geschikt Ex-materiaal te selecteren.</p> <p>Belangrijkste inhoud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gas- en dampclassificatie: indeling van stoffen in explosiegroepen (IIA, IIB, IIC) op basis van hun ontstekingseigenschappen. • Temperatuurklassen: toewijzing van stoffen aan temperatuurklassen (T1–T6) afhankelijk van hun minimale ontstekingstemperatuur. • Materiaalgegevens: referentiewaarden voor o.a. <ul style="list-style-type: none"> ○ minimale ontstekingsenergie (MIE) ○ onderste en bovenste brandbaarheidsgrens ○ relatieve dichtheid • Testmethoden: procedures om de genoemde materiaaleigenschappen veilig en reproduceerbaar te bepalen. • Gebruik binnen het Ex-ontwerp: gegevens worden gebruikt om apparatuur, beveiligingsmaatregelen en zone-indelingen af te stemmen op de eigenschappen van de aanwezige stoffen.
<p>IEC 60079-10-1</p>	<p>De IEC 60079-10-1 geeft richtlijnen voor het classificeren van gebieden waar explosieve gasatmosferen kunnen voorkomen. Het doel is het bepalen van de juiste Ex-zones om geschikte apparatuur en veiligheidsmaatregelen te kunnen kiezen. Kort samengevat biedt IEC 60079-10-1 een gestructureerde methode om zones met</p>

	<p>explosieve gasatmosferen te identificeren en af te bakenen, zodat passende explosie veilige apparatuur en maatregelen kunnen worden toegepast.</p> <p>Belangrijkste inhoud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zone-indeling: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zone 0: continu of langdurig aanwezigheid van explosieve gasatmosfeer. ○ Zone 1: waarschijnlijk optreden tijdens normaal bedrijf. ○ Zone 2: normaal niet aanwezig; als het voorkomt, dan slechts kortstondig. • Analyse van ontstekingsbronnen: beoordeling van lekbronnen, procesomstandigheden, ventilatie en mogelijke verspreiding van gassen. • Ventilatiebeoordeling: richtlijnen voor natuurlijke en mechanische ventilatie om te bepalen hoe snel een gaswolk wordt verdund, wat invloed heeft op de zonegrootte. • Factoren die zone-afmetingen beïnvloeden: lekgrootte, gas- of dampklasse, temperatuur, installatiecondities en gebouwkenmerken. • Documentatie: eisen voor rapportage van aannames, berekeningen, gevaarbronnen en uiteindelijke zoneclassificatie.
<p>IEC 60079-14</p>	<p>De IEC 60079-14 beschrijft de eisen voor het ontwerpen, selecteren, installeren en in bedrijf nemen van elektrische installaties in explosiegevaarlijke omgevingen (Ex-zones). Deze norm wordt vooral gebruikt door fabrikanten, ontwerpers, installateurs en inspecteurs. Kort gezegd biedt IEC 60079-14 een praktische leidraad voor het veilig ontwerpen en installeren van elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke gebieden, zodat ontstekingsrisico's tot een minimum worden beperkt.</p> <p>Belangrijkste inhoud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwerpprincipes: Richtlijnen voor een veilige elektrische installatie gebaseerd op zone-indeling, omgevingstemperaturen en de eigenschappen van de aanwezige stoffen. • Selectie van apparatuur: Apparatuur moet geschikt zijn voor de betreffende Ex-zone, gas- of stofgroep en temperatuurklasse. Ook de juiste beschermingswijze (bijv. Ex d, Ex e, Ex i) moet worden gekozen. • Installatie-eisen: Specificaties voor correcte montage van kabels, wartels, leidingen, behuizingen en verbindingen. Ook speciale aandacht voor afdichtingen, mechanische bescherming en corrosiebestendigheid. • Bekabeling en aansluitingen: Voorschriften voor kabeltypes, trekontlasting, kabeldoorvoeren en het voorkomen van vonkvorming in aansluitpunten. • Aarding en potentiaalvereffening: Maatregelen om statische elektriciteit en gevaarlijke potentiaalverschillen te vermijden. • Inbedrijfstelling en inspectie: Eisen voor eerste controle, testprocedures en documentatie voordat een installatie in gebruik wordt genomen.

IEC 60079-17

De IEC 60079-17 bevat de vereisten en richtlijnen voor het inspecteren en onderhouden van elektrische installaties in explosiegevaarlijke atmosferen (Ex-zones). Het doel is om ervoor te zorgen dat installaties veilig blijven functioneren gedurende hun hele levensduur. Kort samengevat biedt IEC 60079-17 een praktische leidraad om Ex-installaties veilig te inspecteren en te onderhouden, zodat de explosieveiligheid blijvend gewaarborgd is.

Belangrijkste inhoud:

- **Inspectietypes:**
 - Visuele inspectie: detecteert zichtbare defecten zonder hulpmiddelen.
 - Nauwkeurige inspectie: dichterbij bekijken, soms met eenvoudige hulpmiddelen.
 - Gedetailleerde inspectie: grondige controle, inclusief openen van behuizingen indien veilig.
- **Inspectiefrequentie:**
Afhankelijk van zone, omgevingscondities, apparatuur type en historische betrouwbaarheid. Hoog risicogebieden vereisen vaker een check-up.
- **Inspectiecriteria:**
Controles op beschadigingen, corrosie, verkeerde montage, loszittende verbindingen, afdichtingen, merktekens, kabels en wartels, correcte beschermingswijzen en toestand van behuizingen.
- **Onderhoud:**
Repareer- en vervangingsprocedures moeten voldoen aan de originele Ex-specificaties. Alleen bevoegd en opgeleid personeel mag reparaties uitvoeren.
- **Documentatie en registratie:**
Inspecties en onderhoud dienen volledig en systematisch te worden geregistreerd, inclusief geconstateerde afwijkingen en corrigerende maatregelen.
- **Competentie van personeel:**
Personeel moet aantoonbare kennis en vaardigheden hebben in explosieveiligheid en de relevante normen.

IV. Overzicht van alle delen van IEC 60079 serie (explosieveiligheid)

Deel	Titel / Onderwerp	Type (norm, TS of TR)
60079-0	Algemene eisen (General requirements)	Norm
60079-1	Vlamdichte behuizing “d”	Norm
60079-2	Drukbehuizing “p”	Norm
60079-5	Poedervulling “q”	Norm
60079-6	Onderdompeling in olie “o”	Norm
60079-7	Verhoogde veiligheid “e”	Norm
60079-10-1	Zone-indeling gas	Norm
60079-10-2	Zone-indeling stof	Norm
60079-11	Intrinsieke veiligheid “i”	Norm
60079-12	Sampling devices	Norm
60079-13	Drukruimtes en geventileerde ruimten	Norm
60079-14	Ontwerp, selectie en aanleg	Norm
60079-15	Type bescherming “n”	Norm
60079-16	HV ventilated housing	Norm
60079-17	Inspectie & onderhoud	Norm
60079-18	Encapsulering “m”	Norm
60079-19	Reparatie, revisie & reclamatie	Norm
80079-20-1	Materiaaldata gas	Norm
80079-20-2	Materiaaldata stof	Norm
60079-25	Intrinsiek veilige systemen	Norm
60079-26	Apparatuur EPL Ga	Norm
60079-27	Capacitieve ontstekingskansen	TS
60079-28	Optische straling	Norm
60079-29-1	Gasdetectoren – Prestatie-eisen	Norm
60079-29-2	Gasdetectoren – Installatie & onderhoud	Norm
60079-29-3	Gasdetectoren – Kalibratie	TR
60079-29-4	Open-path gasdetectie	Norm
60079-30-1	Elektrische trace-verwarming – Algemene eisen	Norm
60079-30-2	Elektrische trace-verwarming – Installatie	Norm
60079-31	Stofontsteking door behuizing “t”	Norm
60079-32-1	Elektrostatische risico’s – Richtlijnen	TS
60079-32-2	Elektrostatische risico’s – Testmethoden	TS
60079-33	Speciale bescherming “s”	Norm
60079-35-1	Caplamps – General requirements	Norm
60079-35-2	Caplamps – Performance	Norm
60079-39	Elektronisch gecontroleerde vonkduurbeperving	TS
60079-40	Procesafdichting	TS
60079-42	Apparaten voor beheersing ontstekingsbronnen	TS
60079-43	Keramische materialen	TR
60079-44	Ontwerpvereisten elektrische apparatuur	TR